

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schulische Inklusion in Kantabrien, Spanien

Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen in
der Regelschule in Kantabrien

Eingereicht von: Regina Alig

Begleitung: Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 7. Dezember 2014

Abkürzungsverzeichnis

Abs. Absatz

Art. Artikel

BehiG Behindertengleichstellungsgesetz

BRK Behindertenrechtskonvention

BV Bundesverfassung

CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Spanischer Ausschuss der Vertreter der Menschen mit Behinderungen)

CNSE Confederación Estatal de Sordos de España (Spanischer Gehörlosenbund)

ONCE Organización Nacional de Ciegos de España (Spanische Blindenorganisation)

SHP Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge

WHO World Health Organization

Spanische Bildungsgesetze

Die spanischen Bildungsgesetze sind in chronologischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei einigen Gesetzen wurden die Daten der letzten Reform genommen.

Die „Ley Orgánica“ von 1990, 1995, 1999, 2002 und 2006 wurde unter verschiedenen neuen Namen immer wieder verbessert.

L.G.E. 1970 (Ley General de Educación) Allgemeines Bildungsgesetz

L.I.S.M.I. 1982 Gesetz zur sozialen Integration von Behinderten

L.O.D.E. 1985 (Ley Orgánica Reguladora de Derecho a Educación) Gesetz zur Regulation des Rechtes auf Bildung)

L.O.G.S.E. 1990 (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des Bildungswesen

L.R.M. 2001 (Ley Orgánica de Reforma Universitaria) Hochschulreformgesetz

L.O.C.E. 2002 (Ley de Calidad de Educación) Gesetz zur Bildungsqualität

L.O.E. 2006 (Ley Orgánica de Educación) Bildungsgesetz

Ley de Educación de Cantabria, 2007, Bildungsgesetz von Kantabrien

L.O.M.C.E. 2013 (Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa) Gesetz zur Verbesserung des Bildungswesen

Abstract

Die Vereinten Nationen (UNO) haben am 13. Dezember 2006 das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet. Es enthält 50 Artikel, in denen die Menschenrechte allgemein, die Gleichberechtigung sowie die Teilhabe aller an der Gesellschaft thematisiert werden. Die spezifischen Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit einer Behinderung stehen dabei im Vordergrund. Artikel 24 der Konvention befasst sich explizit mit dem Thema Bildung, mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern eine inklusive Beschulung zu ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, sind die Vertragsstaaten verpflichtet, die notwendigen Unterstützungsmassnahmen und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Spanien hat die Behindertenrechtskonvention unterschrieben und 2008 ratifiziert, damit hat sich das Land verpflichtet, die Vorgaben umzusetzen und die Gesetze entsprechend anzupassen oder neu zu erlassen. In der Autonomen Region Kantabrien gelten sowohl die staatlichen als auch die regionalen Bildungsgesetze. In der vorliegenden Arbeit geht es um die Frage, wie weit die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention in den Regelschulen von Kantabrien umgesetzt werden und ob genügend Ressourcen und Massnahmen vorhanden sind, um die von der Behindertenrechtskonvention verlangte Inklusion im Bildungssystem durchzuführen.

Inhalt

1. Einleitung	6
1. 1 Beschreibung der Ausgangslage	6
1. 2 Beschreibung des Inhalts	7
1. 3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	8
2. Die UN-Behindertenrechtskonvention	9
2. 1 Definition des Begriffs Behinderung	9
2. 2 Entstehungsgeschichte der UN-Behindertenrechtskonvention	10
2. 3 Artikel 2 - Begriffsbestimmungen	11
2. 4 Artikel 24 - Bildung	12
2. 5 Artikel 33 - Innerstaatliche Durchführung und Überwachung	14
3. Spanien	15
3. 1 Politisches System in Spanien	15
3. 2 Die Autonome Region Kantabrien	16
4. Das Schulsystem in Spanien	16
4. 1 Kurzer historischer Rückblick	16
4. 2 Das Schulsystem in Spanien heute	19
4. 3 Die Bildungsgesetze in Spanien	20
4. 4 Grundsätze und Ziele des spanischen Bildungssystems	21
4. 5 Inklusion im spanischen Bildungssystem	22
4. 6 Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen	23
4. 7 Schüler mit Anrecht auf zusätzliche schulische Unterstützung	25
4. 8 Gesetzliche Grundlagen zu der Anzahl Förderlehrpersonen und deren Aufgaben	25
5. Zahlen und Statistiken zur sonderpädagogischen Unterstützung	26
5. 1 Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung	26
5. 2 Inklusion in den Regelschulen	27
5. 3 Integration in den Regelschulen nach besonderen pädagogischen Bedürfnissen	28
6. Kantabrien	29
6. 1 Die Bildungsgesetze in Kantabrien	29
6. 2 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schuljahr 2013/2014	33
7. Vergleich Behindertenrechtskonvention und spanische Bildungsgesetze	36
7. 1 Inklusion	36
7. 2 Individualisierung	37

7. 3 Unterstützungsmassnahmen	37
7. 4 Unentgeltlicher Grundschulunterricht	38
7. 5 Räumlicher Aspekt.....	38
7. 6 Teilhabe an der Gesellschaft.....	39
7. 7 Chancengleichheit	39
7. 8 Grenzen des Rechts auf inklusive Bildung	39
7. 9 Regelschule oder Sonderschule	39
7. 10 Schlussfolgerungen	40
8. Fragebogen	41
8. 1 Auswertung des Fragebogens.....	41
8. 2 Übereinstimmung von Theorie und Praxis.....	43
9. Diskussion und Fazit für Kantabrien, Spanien	44
10. Diskussion möglicher Schlussfolgerungen für die Schweiz	45
10. 1 Rechtsgrundlagen für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz.....	45
10. 2 Auswirkungen der BRK auf das Bildungssystem in der Schweiz.....	46
10. 3 Schlussfolgerungen für die Schweiz.....	46
11. Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses	47
12. Literaturliste	48
13. Abbildungen und Statistiken	50
14. Anhang.....	51

1. Einleitung

Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf, sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt (Reinhard Turre, 1997).

Behinderte Menschen wurden über Jahrhunderte ausgegrenzt, versteckt oder malträtiert. Sie hatten kein Recht, an der Gesellschaft teilzuhaben, da sie oft nicht als vollwertige Menschen angesehen wurden. Auch heute noch werden sie in vielen Ländern ausgestossen, besonders Kinder werden unterdrückt und haben kein Recht auf Schulbildung. Dennoch hat sich für Menschen mit Behinderungen vieles geändert durch die internationalen Abkommen, die ihnen Rechte zugestehen. Das Recht behinderter Menschen auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit hat sich in den letzten Jahren in der Gesellschaft verbessert. Selbstbestimmung und Teilhabe sind in der Behindertenpolitik gesetzte Ziele. Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen, sowohl kommunikative als auch räumliche, sollen Menschen mit Behinderungen die Partizipation ermöglichen. Die soziale und kulturelle Umwelt schliesst niemanden mehr aus. Diese Grundrechte sind für die Menschenrechte und gerade für Menschen mit Behinderungen von grosser Bedeutung. Das Ziel wäre es, im 21. Jahrhundert allen Menschen auf der ganzen Welt diese Rechte zu geben.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

An der UNESCO-Konferenz von 1994 in Salamanca, Spanien, unterzeichneten 92 Staaten die sogenannte „Erklärung von Salamanca“, in der eine kindzentrierte Pädagogik gefordert wird. Regelschulen mit inklusiver Orientierung seien die beste Form, um diskriminierende Einstellungen zu bekämpfen, um eine integrierende Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für alle anzubieten. Die Erklärung von Salamanca orientiert sich an einer Pädagogik der Vielfalt. Staaten wie Spanien, die bis dahin an einem Sonderschulkonzept festhielten, begannen im Anschluss an die Konferenz von Salamanca mit der Inklusion in den Schulen. Der UNESCO-Weltbildungsbericht 2005 betont, dass Bildung auf dem Verständnis basieren sollte, dass Lernende Individuen mit verschiedenen Charakteristika und Voraussetzungen sind und dass Strategien zur Qualitätsverbesserung sich daher auf Wissen und Stärken der Lernenden beziehen sollten (vgl. UNESCO, 2004). Am 13. Dezember 2006 wurde von den Vereinten Nationen (UNO) das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dessen englischer Originaltitel lautet „Convention on the Rights of Persons with Disabilities“, verabschiedet, am 3. Mai 2008 trat es in Kraft. Das Übereinkommen enthält neben der Präambel 50 Artikel. Im allgemeinen Teil (Artikel 1–9) werden Ziel, Definitionen und Grundsätze der Konvention benannt. Darauf folgen im besonderen Teil (Artikel 10–30) die einzeln aufgeführten Menschenrechte. Weiterhin enthält die Konvention Regelungen zur Durchführung und Überwachung (ab Artikel 33). Für die vorliegende Arbeit sind die Artikel 2 und 24 von Bedeutung. Artikel 2 klärt verwendete Begriffe und Artikel 24 enthält Vorschriften zum Thema Bildung. Inzwischen ist die Konvention von 132 Staaten ratifiziert worden (Stand 4. Juli, 2013) (vgl. Behindertenrechtskonvention, 2014). Spanien hat dieses Übereinkommen ebenfalls unterschrieben und am 3. Dezember 2007 ratifiziert. Seit dem 3. Mai 2008 ist das internationale Abkommen in der spanischen Rechtsordnung verankert. Damit hat sich Spanien verpflichtet, die Vorschriften der UN-Konvention in den spanischen Gesetzen umzusetzen und zu gewährleisten.

Ich habe 22 Jahre in Spanien gelebt. In diesen Jahren konnte ich immer wieder beobachten, dass Kinder mit Behinderungen, vor allem Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, nicht die öffentlichen Schulen besuchten, sondern an Privatschulen unterrichtet wurden. Eltern sprachen über ihre Sorgen wegen ihrer Kinder, wenn diese in den Schulen Lernschwierigkeiten hatten und erzählten von den diversen Massnahmen, die getroffen wurden, um den Kindern die Schullaufbahn zu ermöglichen. Die Aussagen der Eltern waren oft widersprüchlich, die einen waren von der öffentlichen Schule überzeugt, die anderen fühlten sich im Stich gelassen und bezahlten teure Privatschulen. Auch seitens der Lehrer war Uneinigkeit vorhanden. Für mich waren diese Diskussionen sehr spannend, deshalb habe ich mich für dieses Thema als Masterarbeit entschieden. Aus heilpädagogischer Sicht ist die Behindertenrechtskonvention ebenfalls von einschneidender Relevanz, denn mit ihr werden die Rechte der Menschen mit Behinderungen an die Öffentlichkeit getragen. Die Teilhabe an der Gesellschaft und die inklusive Schulbildung werden stark hervorgehoben, was sich auf die Arbeit der Heilpädagogik auswirken wird. Die Schweiz hat am 15. April 2014 die Behindertenrechtskonvention ratifiziert und wird die Bildungsgesetze entsprechend anpassen müssen. Am 15. Mai 2014 ist die Konvention in der Schweiz in Kraft getreten.

1. 2 Beschreibung des Inhalts

Diese Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil steht die Literaturanalyse im Vordergrund, bei der es sich um eine theoretische Auseinandersetzung zwischen der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) und den Bildungsgesetzen von Spanien und der Autonomen Region Kantabrien handelt. Im zweiten Teil bietet der qualitative Fragebogen, den Lehrpersonen, Professoren sowie Schulleiter aus Regelschulen zugestellt bekommen, den methodischen Zugang zur Beantwortung meiner Fragestellung. Anhand dieses Fragebogens kristallisiert sich heraus, wie weit Theorie und Praxis übereinstimmen, in welchen Bereichen Diskrepanzen vorliegen und wie die Umsetzung der Gesetze und der Behindertenrechtskonvention durchgeführt wird sowie welche finanziellen Mittel und Unterstützungen zur Verfügung stehen.

In der theoretischen Auseinandersetzung wird zuerst ein kurzer historischer Rückblick zum spanischen Schulsystem gegeben. Dafür werden die theoretischen Unterlagen von López Melero, Lozano sowie Cienfuegos Gil, alles spanische Autoren, die sich mit dem Thema Inklusion in Spanien auseinandergesetzt haben, verwendet. Anschliessend werden die Artikel 2, 24 und 33 aus der BRK aufgeführt, da diese für die Bildung ausschlaggebend sind. Im Weiteren werden die Bildungsgesetze des Ministeriums für Bildung, Kultur und Sport in Spanien und in Kantabrien vorgestellt sowie das Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des Bildungswesens (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo – LOGSE), das am 4. Oktober 1990 verabschiedet wurde. Es reformiert den Aufbau des bis dahin geltenden Bildungssystems aus dem Jahr 1970. Das Gesetz bedeutet eine komplette Reform des nichtuniversitären Bildungswesens. Nach diesen theoretischen Ausführungen wird ein erster Vergleich zwischen der BRK und den spanischen Bildungsgesetzen der Autonomie Kantabrien hergestellt.

Im zweiten Teil der Arbeit beantworten verschiedene Personen einen Fragebogen, in dem konkrete Fragen zum Thema Inklusion und deren Umsetzung in den Schulen gestellt werden. Anhand dieser Fragebogen findet eine Auswertung statt, wie weit die BRK und die Gesetze Spaniens und der Autonomie Kantabrien mit der Realität übereinstimmen.

Am Ende möchte ich nochmals auf die Forschungsfrage eingehen und die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassen.

In den Schlussfolgerungen wird ein Transfer zu den Auswirkungen der BRK auf das Bildungssystem in der Schweiz gemacht und mögliche Konsequenzen aufgezeigt.

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet folgendermassen:

Inwieweit findet die Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach der UN- Behindertenrechtskonvention in den öffentlichen Schulen in der Autonomen Region Kantabrien, Spanien, statt?

1. 3 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Theorie- und Literaturarbeit. Die zentrale Fragestellung geht von der Annahme aus, dass Inklusion in der öffentlichen Schule nicht immer so durchgesetzt wird, wie es die Behindertenrechtskonvention und/oder die spanischen Bildungsgesetze vorschreiben. Anhand der Analyse der UN-Behindertenrechtskonvention, der Bildungsgesetze in Spanien sowie der Autonomen Region Kantabrien, der Statistiken des Bildungsdepartementes, unveröffentlichten Skripts der Universität Kantabrien sowie des Fragebogens kann eine Analyse gemacht werden, die auf die Fragestellung Antwort gibt. Die Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Auswertung des Materials.

Die Formulierungen in den Fragebogen-Fragen sollten möglichst viele offene Antworten zulassen, damit sie qualitativ ausgewertet werden können. Als Grundlage für die Erstellung des Fragebogens dienen die Bücher: „Question Wording, zur Formulierung von Fragebogen-Fragen“ von Rolf Porst (2011), „Qualitative Inhaltsanalyse“ von Mayring sowie „Qualitative Forschungsmethoden“ von Cropley (2011).

Der Fragebogen sowie die schriftlichen Unterlagen werden in qualitativer Form ausgewertet. Diese Form der Auswertung bietet sich an, weil es sich um Inhalte handelt, die eine systematische Analyse ermöglichen. Die qualitative Inhaltsanalyse sollte ein systematisches Vorgehen aufweisen, damit sie nicht als beliebig angesehen werden kann. Sie sollte in ein Kommunikationsmodell eingebaut sein, was bei dieser Arbeit die verschiedenen schriftlichen Unterlagen sind. Die Grundlagen zu einer qualitativen Inhaltsanalyse sind folgende: eine genaue Quellenkunde, Fragestellung, theoretische Hintergründe und implizite Vorannahmen müssen ausformuliert werden, alltägliche Prozesse des Verstehens und des Interpretierens sprachlichen Materials und sprachliches Material müssen systematisch zusammengefasst werden (vgl. Mayring, 2010).

2. Die UN-Behindertenrechtskonvention

Im nachfolgenden Kapitel wird die UN-Behindertenrechtskonvention vorgestellt. Zuerst erfolgt eine kurze Definition des Begriffs Behinderung, anschliessend eine Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte der BRK sowie der Präambel. Danach folgt zum besseren Verständnis der einzelnen Artikel eine kurze Begriffsbestimmung sodann Artikel 24 in seiner ganzen Länge, da er für das Bildungswesen von Bedeutung ist und für die vorliegende Forschungsarbeit ausschlaggebend ist. Am Ende wird noch kurz auf die innerstaatliche Durchführung und Überwachung eingegangen, denn diese ist für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wichtig. Damit haben sie die Möglichkeit, Beschwerde einzureichen, falls gegen die Rechte verstossen wird oder diese nicht in der vorgegebenen Weise umgesetzt werden.

2.1 Definition des Begriffs Behinderung

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Behinderung oft benutzt, deshalb ist es wichtig zu wissen, was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Behindertenrechtskonvention (BRK) darunter verstehen, denn es existiert keine einheitliche Begriffsbestimmung. Die WHO formulierte 1980 eine "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung" (ICIDH 1 und ICIDH 2, International Classification of Functioning, Disability and Health). Hier unterscheidet die WHO drei Begrifflichkeiten von Behinderung:

- Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigung oder eines Unfalls als Ursache entsteht ein dauerhafter gesundheitlicher Schaden – **impairment**
- Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen – **disability**
- Die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und äussert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen – **handicap**

2001 legte die WHO eine Überarbeitung der Definition Behinderung vor, die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ - kurz ICF genannt. Darin wird die Teilhabe an den verschiedenen Lebensbereichen in den Vordergrund gestellt und nicht mehr die Defizitorientierung. Die WHO unterscheidet vier Bereiche, die eine Behinderung bedingen können: Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Diese Faktoren stehen in einer Wechselwirkung zueinander (vgl. euro. who. 2011).

In der BRK gibt es keine genaue Definition von Behinderung, sondern eine Beschreibung der Beeinträchtigungen. Nach Artikel 1, Absatz (Abs.) 2, zählen zu den Menschen mit Behinderungen jene, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkungen mit verschiedenen (einstellungs- und umweltbedingten) Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Das Verständnis von Behinderung ist abhängig von der Gesellschaft, denn der Begriff Behinderung ist einem stetigen Wandel unterzogen (vgl. imhplus.de. 2014). Bei beiden vorliegenden Definitionen steht die Teilhabe an der Gesellschaft im Vordergrund. Aus ihnen ist ebenfalls ersichtlich, welchen Einfluss die Umwelt und Gesellschaft auf den Begriff Behinderung hat. In der systemischen Sichtweise ist Behinderung ein Produkt von nicht aufeinander abgestimmten Teilsystemen, in denen sich Personen mit spezifischen Besonderheiten bewegen. Die WHO und die BRK streben eine löungs- und ressourcenorientierte Bildungsform in den Schulen an, um neue Systeme zu schaffen.

2. 2 Entstehungsgeschichte der UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist das erste internationale Übereinkommen, das die Rechte von Menschen mit Behinderung und die damit verbundenen Pflichten der Vertragsstaaten aufführt. Am 13. Dezember 2006 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen zwei Menschenrechtsverträge verabschiedet:

- Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- Das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen

Der Verabschiedung vorausgegangen war ein vierjähriger Beratungsprozess, an dem 80 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sowie 30 Nichtregierungsorganisationen teilgenommen hatten, deren Anzahl zum Ende noch gestiegen war. Behinderte Menschen hatten als Vertreter verschiedener Organisationen teilgenommen, da sie Erfahrungen, die sie im täglichen Leben machen, in den Beratungsprozess einbringen konnten.

In Artikel 1 der BRK wird der Zweck dieser Vereinbarung aufgeführt, der folgendermassen lautet:

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern (UN-Behindertenrechtskonvention, 2006).

Behinderte Menschen sind weltweit am meisten gefährdet, wenn es um die Verletzung der Menschenrechte geht. Mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen liegt ein international anerkanntes Dokument vor, das die spezifischen Bedürfnisse der Behinderten schützt (vgl. Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 2013). Die BRK beinhaltet die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf eine Verwirklichung der staatlichen Verpflichtungen zur Anerkennung und Sicherstellung der gleichen Ausübung sämtlicher Menschenrechte für alle Menschen mit Behinderungen sowie die innerstaatliche Garantie dieser Rechte. Hervorgehoben werden die Menschenwürde und der Wert jeder Person mit einer Behinderung. Mit dem Übereinkommen wird die Verwirklichung der Inklusion angestrebt (vgl. Poscher, Rux & Langer, 2008). In Artikel 4 verpflichten sich die Vertragsstaaten, die Gesetze, Verordnungen und Praktiken, die eine Diskriminierung behinderter Menschen darstellen, zu ändern oder aufzuheben.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sieht Behinderung als Ergebnis mehrerer Faktoren. Nicht die Menschen mit Beeinträchtigungen sind behindert, sondern sie werden durch Barrieren in der Umwelt zu Behinderten. Ein gesellschaftliches Umdenken wird mit dieser Konvention angestrebt. Artikel 3 der BRK verlangt:

- c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft;
- d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;
- f) die Zugänglichkeit (Behindertenrechtskonvention, 2006)

In Artikel 7 der BRK werden die Rechte der Kinder mit Behinderungen hervorgehoben. Absatz 1 verlangt von den Vertragsstaaten eine konkrete Umsetzung aller notwendigen Massnahmen, um die Gleichberechtigung der Kinder zu gewährleisten. Auf die Bildung bezogen bedeutet das, dass die Unterstützung und die Ressourcen vom Staat bereitgestellt werden müssen.

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können (Behindertenrechtskonvention, 2006).

In der Präambel (Anhang S.54) wird der allgemeine Kontext aufgeführt, in dem die UN-BRK erarbeitet wurde. Sie ist für die Vertragsstaaten nicht verpflichtend. Vier in der Präambel festgelegte Hinweise sind für das Bildungswesen von Bedeutung. In Absatz a wird ein wichtiger Grundsatz zur Gleichberechtigung aller Menschen aufgezeigt:

a) *unter Hinweis* auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet (Behindertenrechtskonvention, 2006).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nichtdiskriminierung aller Menschen, die in Absatz h der Präambel festgehalten wird und auch auf das Bildungssystem übertragen werden kann, indem die Inklusion in den Schulen angestrebt wird.

h) *ebenso in der Erkenntnis*, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen (Behindertenrechtskonvention, 2006).

In den Absätzen v und y wird für die Menschen mit Behinderungen die Wichtigkeit der vollen Teilnahme und Partizipation an der Gesellschaft dargelegt. Der Zugang zur Bildung und die Chancengleichheit spielen dabei eine grosse Rolle.

v) *in der Erkenntnis*, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können,

y) *in der Überzeugung*, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern wird (Behindertenrechtskonvention, 2006).

Bereits in der Präambel kommt zum Ausdruck, wie wichtig für alle Menschen die Gleichberechtigung, Menschenwürde und Teilhabe an der Gesellschaft ist. Der Zugang aller zur Bildung wird in Abschnitt v explizit erwähnt, das bedeutet, dass alle Staaten, die dieser Konvention beigetreten sind, diesem Punkt Beachtung schenken sollten, auch wenn die Präambel nicht verpflichtend ist.

2.3 Artikel 2 - Begriffsbestimmungen

Die UN-BRK beinhaltet 50 Artikel. Für die nachfolgende Arbeit sind Artikel 2 und 24 von Bedeutung, da sie sich mit dem Thema Bildung befassen. In Artikel 2 geht es um Begriffsbestimmungen wie Kommunikation, Sprache, Diskriminierung, angemessene Vorkehrungen und universelles Design. Ein differenziertes und einheitliches Begriffsverständnis ist notwendig, damit alle Vertragsstaaten dieselben Grundlagen benutzen. Artikel 2 lautet wie folgt:

Im Sinne dieses Übereinkommens

schließt "Kommunikation" Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Grossdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;

schließt "Sprache" gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein (Behindertenrechtskonvention, 2006);

In diesen Begriffserklärungen sind alle verschiedenen Formen der Kommunikation und der Sprachen aufgeführt, die gerade im Bildungswesen aber auch im gesellschaftlichen Kontext von Bedeutung sind. Die Inklusion in den Schulen kann oft nur dank diversen Kommunikationstechnologien eingehalten werden.

bedeutet "Diskriminierung aufgrund von Behinderung" jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen; bedeutet "angemessene Vorkehrungen" notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können (Behindertenrechtskonvention, 2006);

Zu den Grundfreiheiten gehört unter anderen auch das Recht auf Bildung. „Angemessene Vorkehrungen“ heisst im Bildungswesen, die notwendigen Ressourcen und Mittel zur Verfügung zu stellen, um allen das Recht auf Bildung zu gewährleisten. „Geeignete Änderungen und Anpassungen“ bedeutet, auf die Schule übertragen, Lehrplananpassung, individuelle Lernziele, passende Räumlichkeiten, zusätzliche Unterstützung sowie spezielle Förderung.

bedeutet "universelles Design" ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. "Universelles Design" schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus (Behindertenrechtskonvention, 2006).

Schulen sollten behindertengerecht gestaltet sein mit Rampen, Aufzügen, Toiletten und beispielsweise verstellbaren Tischen. Damit wäre eine Anpassung nicht notwendig und Menschen mit einer Behinderung könnten im inklusiven Schulsystem teilhaben.

2. 4 Artikel 24 - Bildung

Für diese Arbeit ist Artikel 24 der BRK nachfolgend in seiner ganzen Länge aufgeführt, denn in ihm sind alle wesentlichen Bedingungen für die Chancengleichheit, den Zugang zur Bildung, die Unterstützungsmassnahmen sowie die Inklusion festgelegt worden. Insgesamt werden diese einzelnen Punkte in fünf Abschnitten behandelt, deren Inhalte folgendermassen lauten:

- (1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
 - b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
 - c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
- (2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
- a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
 - b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
 - c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
 - d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
 - e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
- (3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
- a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;
 - b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;
 - c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
- (4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
- (5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden (Behindertenrechtskonvention, 2006).

Der wichtigste Punkt in diesem Artikel ist das Recht aller auf inklusive Bildung. Kinder mit und ohne Behinderungen besuchen gemeinsam die allgemeinbildenden Schulen und Universitäten. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht und zentral für die Verwirklichung anderer Menschenrechte, keine Person darf aufgrund einer Behinderung davon ausgeschlossen werden. Inklusion bedeutet, die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung wahrzunehmen und die Umwelt entsprechend anzupassen, und nicht das Gegenteil, kein Anpassungszwang oder gar Ausschluss aus dem allgemeinen Bildungssystem der Menschen mit Behinderungen. Inklusion im Bildungsbereich bedeutet, dass allen Menschen die gleichen Möglichkeiten offen stehen, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale entwickeln zu können, unabhängig von sozialen und ökonomischen Voraussetzungen, besonderen Lernbedürfnissen und Geschlecht. Das Einbeziehen aller Menschen in die Gesellschaft, die volle Teilhabe wie die Wertschätzung der Vielfalt des menschlichen Seins sind ebenso belangvoll. Es ist Aufgabe der Staaten, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen sowie die entsprechenden Ressourcen und Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, um das Recht auf inklusive Bildung allen Menschen zu ermöglichen. Dieses Recht kann nur in einem inklusiven System verwirklicht werden, deshalb setzt die Behindertenrechtskonvention die Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems zum Ziel.

2. 5 Artikel 33 - Innerstaatliche Durchführung und Überwachung

Die Behindertenrechtskonvention hat einen Ausschuss von 12 Experten zur Überwachung der Umsetzung des Übereinkommens festgelegt (Art.34 der BRK). Dieser überprüft, ob die Konventionsbestimmungen eingehalten werden und nimmt Beschwerden, wenn gegen die Rechte der Menschen mit Behinderungen verstoßen wird, entgegen. Die Verpflichtungen sind in drei Abschnitten aufgeführt, die Folgendes beinhalten (Art. 32 der BRK):

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die Schaffung oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungsmechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll.

(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vollem Umfang daran teil (vgl. Behindertenrechtskonvention, 2006).

Die Staaten sind verpflichtet, dem Ausschuss einen umfassenden Bericht abzugeben, in dem sie die getroffenen Massnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen des BRK aufzeigen sowie die Fortschritte innerhalb der zwei Jahre seit dem Beitritt zur Konvention. Danach präsentieren die Staaten alle vier Jahre ihre Berichte, ausser der Ausschuss verlangt diese vermehrt (Art. 35). Die Berichte werden vom Ausschuss eingesehen

und allfällige Anregungen und Empfehlungen dazu den Staaten abgegeben (vgl. Behindertenrechtskonvention, 2006). In Spanien ist der Ausschuss der Vertreter der Menschen mit Behinderungen (CERMI) für die Überwachung der BRK zuständig. Für die Menschen mit Behinderungen ist dieser Ausschuss von Bedeutung, denn sie können durch ihn die ihnen zustehenden Rechte verteidigen und einfordern (vgl. CERMI, 2014). Es handelt sich dabei um eine unabhängige Stelle, die die Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderung fördert und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention überwacht. Dazu gibt sie Empfehlungen zu behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen ab.

3. Spanien

Im folgenden Kapitel wird zum besseren Verständnis kurz das politische System in Spanien erläutert sowie die verschiedenen Schulformen des Landes, die einige Unterschiede zur Schweiz aufweisen, denn viele der Schulen werden privat geführt. Anschliessend folgt ein kurzer Überblick über die Autonome Region Kantabrien, in der die wirtschaftliche Situation sowie die Bildungslandschaft erläutert werden.

3. 1 Politisches System in Spanien

Spanien ist eine konstitutionelle Erbmonarchie und hat ein Zweikammerparlament (*Cortes*). In der Verfassung von 1978 sind sprachliche und kulturelle Vielfalt in einem vereinigten Spanien als Werte verankert. Das Land ist in 17 Autonome Regionen gegliedert, die jeweils eigene direkt gewählte Regierungen haben. In Katalonien, dem Baskenland und in Galicien haben die Regionalsprachen den Status von Amtssprachen – neben der Staatssprache. In Spanien ist das Ministerium für Bildung und Wissenschaft (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC) oder auch (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) direkt zuständig für die Bildungspolitik. Alle Bildungseinrichtungen sind dieser Behörde unterstellt und sie ist Koordinationsstelle für alle öffentlichen und privaten Schulorganisationen. In Spanien gibt es drei Arten von Schulen, die frei gewählt werden können:

- Öffentliche Schulen
- (Vertraglich verpflichtete) teilweise vom Staat subventionierte Privatschulen
- Privatschulen ohne staatliche Finanzhilfe

Die Autonomen Regionen haben in den letzten Jahren vermehrt Aufgaben und Dienstleistungen im Bildungswesen übernommen. Sie sind zuständig für alle Ausführungs-, Normierungs- und Reglementierungskompetenzen, die nicht ausdrücklich dem Zentralstaat vorbehalten sind. Die Gemeinden sind zuständig für die öffentlichen Primarschulen. Der Staat behält das alleinige Recht, über die Einheit des Bildungssystems zu bestimmen, das allen Spanierinnen und Spaniern laut Verfassung das Recht auf Bildung garantiert. Die Autonomen Regionen setzen die vom Staat vorgegebenen Normen sowie die eigenen um, sofern letztere nicht gegen die staatlichen verstossen (vgl. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014).¹

¹ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

3. 2 Die Autonome Region Kantabrien

Als nächstes folgt eine kurze Zusammenfassung über Kantabrien, um einen Einblick in die Autonome Region zu geben. Kantabrien ist eine der 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens und befindet sich im Norden der Iberischen Halbinsel. Sie bedeckt eine Fläche von 5.253 km², auf der rund 572.500 Einwohner leben. Hauptstadt ist Santander. Kantabrien liegt am Kantabrischen Meer. In Kantabrien gibt es zwei Universitäten, die Internationale Universität Menéndez Pelayo sowie die staatliche Hochschule. Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Kantabrien entspricht mit 22 300 EUR dem landesweiten Durchschnitt. Die Region lebt von Viehhaltung, Fischfang und dem Tourismus. Dazu kommt der Bergbau. Während in Spanien der Anteil an Ausländern an der Gesamtbevölkerung bei 11 Prozent liegt, sind in Kantabrien nur 5,7 Prozent aller Einwohner Immigranten. Laut Einwohnerverzeichnis für das Jahr 2013 leben 593 861 Einwohner in der Autonomen Gemeinschaft. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 11,6 Einwohnern/km (vgl. www.cantabria.es, 2014). Die Gesamtschülerzahl im Schuljahr 2012/13 an öffentlichen wie auch an privaten Schulen betrug 91'337, die an 4276 Schulen unterrichtet wurden (vgl. Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport, Kantabrien, 2013).² Kantabrien gehört innerhalb von Spanien zu den eher reicheren Regionen. Das Bildungsniveau ist hoch und die Leute legen grossen Wert auf eine gute Schulbildung, entsprechend stark werden die Schulen finanziell unterstützt. Auch seitens der Regierung nimmt das Bildungswesen eine wichtige Position ein.

4. Das Schulsystem in Spanien

Im nächsten Kapitel wird das spanische Schulsystem vorgestellt. Dabei spielt das Thema Inklusion eine wichtige Rolle, denn schon vor Jahren hat man sich im Bildungswesen in Spanien damit befasst. Ein kurzer historischer Rückblick ist aus diesem Grund interessant, um die Entwicklung der Sonderpädagogik nachvollziehen zu können. Auf den Rückblick folgt eine Erläuterung zum Schulsystem von heute und im Anschluss werden die spanischen Bildungsgesetze vorgestellt. Nur die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Gesetze werden aufgeführt. Aus diesen werden die wichtigsten Vorlagen zusammengefasst, die abschliessend einen theoretischen Vergleich mit der BRK zulassen.

4. 1 Kurzer historischer Rückblick

Zu Beginn der ersten Bildungsetappe in Spanien kann man von einer offiziellen oder legalen schulischen Ausschliessung all jener Personengruppen sprechen, die nicht zur Bevölkerung gehörten, für die die Schule anfänglich bestimmt war, nämlich für die Stadtbevölkerung, für das Bürgertum und für Leute, die im Bereich der Religion, der Armee oder der Verwaltung tätig waren (vgl. Fernández Enguita, 1998). Nur Söhne aus reichen oder mächtigen Familien hatten ein Recht auf Bildung. Für Kinder aus einfachen Verhältnissen galt dieses Recht nicht, ebenso wie für Arme, Frauen, Zigeuner und Behinderte. Letztere zählten nicht einmal zur Gruppe der von der Schule Ausgeschlossenen, denn sie zählten überhaupt nicht, da sie auch als Bürger keine Rechte hatten. Später entstanden Schulen für verschiedene soziale Schichten sowie für Mädchen. Dank dem Einsatz der Familien mit behinderten Kindern entstanden die ersten Sonderschulen, die jedoch nur wenig schulische Bildung anboten, dafür eine hohe Belastung der Pflege aufwiesen (vgl. López Melero, 2004, S. 77-78).

² Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

Der Aufbau eines staatlichen Schulwesens zwischen 1838 und 1860 ging nur langsam voran. Der Machtkampf zwischen der Kirche und dem Staat spielte dabei eine wichtige Rolle. Die staatlichen Schulen konnten der Anforderung, allen Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, nicht nachkommen, da viel zu wenig Schulen vorhanden waren. Bis Ende des 19. Jahrhunderts gab es ebenfalls keine qualifizierten Lehrpersonen an den Elementarschulen, die den Kindern den Lernstoff adäquat hätten vermitteln können (vgl. Cienfuegos Gil, 1999, S. 37-38).

Ab 1900 war das Ministerium für öffentlichen Unterricht und Kunst (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes) für das öffentliche Schulwesen verantwortlich. 1910 wurde per Dekret eine Stiftung aus öffentlichen Mitteln geschaffen, um die Pflege, Erziehung, Versorgung und Bildung von Taubstummen, Anormalen und Blinden zu garantieren. Die Aufgabe dieser Stiftung lag vor allem im Beratungsbereich. In Artikel 2 des königlichen Erlasses (Real Decreto) wird sie wie folgt formuliert:

Das Patronato Nacional...ist eine Körperschaft, die hauptsächlich eine beratende Funktion hat (...) sie hat den Auftrag, das Ministerium für öffentliche Instruktion und Kunst über all jenes zu informieren, was in Bezug steht zur hygienischen, pädagogischen und sozialen Versorgung der Menschen, die ihres Sprachvermögens, ihrer Sehkraft oder der normalen Funktion ihrer geistigen Fähigkeiten entbehren müssen (Cienfuegos Gil, 1999).

Bei diesem Dekret ging es vorwiegend darum, die Behinderten vor Verwahrlosung, Einsamkeit und Würdelosigkeit zu schützen und ihnen einen Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Im Zusammenhang mit dieser Stiftung wurden vor allem in Madrid und Barcelona öffentliche Schulen für Taubstumme und Blinde gegründet, es wurden jedoch bis 1914 keine Spezialschulen für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung geschaffen. Cienfuegos Gil fasst die Entwicklung der Schule in Spanien folgendermassen zusammen:

Es lässt sich feststellen, dass sich innerhalb des untersuchten Zeitabschnittes in Spanien kein ausdifferenziertes, selbständiges und ein in sich zur Regelschulpädagogik parallel funktionierendes spezialpädagogisches Schulsystem entwickeln konnte. Stattdessen entwickelte sich ein durch die historischen Bedingungen geprägtes Verhältnis zwischen einer theoretisch nicht untermauerten Spezialpädagogik und einer sich gesellschaftlich nur langsam konsolidierenden Regelschulpädagogik. Dieses Verhältnis ist durch das Fehlen eines behinderungsspezifischen Instrumentariums sowie durch mangelnde spezialpädagogische Theorien gekennzeichnet. Es ist davon auszugehen, dass sich dieses auf die Entwicklung eines Selbstverständnisses der *Educación Especial* in Spanien ausgewirkt hat (Cienfuegos Gil, 1999, S. 50).

Sonderschulen oder Regelschulen mit spezialpädagogischer Förderung, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zur Bildung zu ermöglichen, waren nicht vorhanden.

Im Jahr 1970 wurde anlässlich der Bildungsreform im allgemeinen Erziehungsgesetz das Recht auf Bildung aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vorgeschrieben. Die Umsetzung dieses Gesetzes fand wegen mangelnder Zuständigkeit im Bereich Sonderpädagogik nicht statt, ebenso wie die vom Gesetz vorgeschriebenen Normen in der Praxis nicht entsprechend umgesetzt wurden. Molina beschreibt die Situation folgendermassen:

Die Verbreitung dieser Art von Klassenzimmern, die in den darauffolgenden Jahren folgte, diente ausschliesslich dazu, die Schüler, die völlig normal waren, jedoch Lernschwierigkeiten hatten, darin unterzubringen. Das heisst, Kinder mit einer geistigen Behinderung wurden weiterhin in Sonderschulen unterrichtet, genauso wie es seit 1919 üblich war (Molina, 1994, S. 41).

Ein Umdenken in Bezug auf die Integration und Beschulung von Kindern mit einer Behinderung hatte nicht wirklich stattgefunden. Ein grosser Teil der behinderten Kinder wurde von den offiziellen Statistiken nicht erfasst und blieb der Schule fern (vgl. Cienfuegos Gil, 1999, S. 57).

In den Jahren 1971 bis 1975 wurde die Sonderpädagogik durch den Wirtschaftsförderungsplan und den Plan zur sozialen Entwicklung (1972) unterstützt, damit die Menschen mit Behinderungen möglichst gut in der Gesellschaft integriert würden. Ausserdem sollten sie am Arbeitsleben teilnehmen, aus diesem Grund wurden spezielle Ausbildungsstätten für sie geschaffen. 1975 wurde das Institut für Sonderpädagogik gegründet mit dem Ziel, eine sonderpädagogische Ausbildung für Lehrpersonen sowie die Verbesserung und Ausbreitung des Systems für Sonderpädagogik zu fördern. Diese Reformen fanden in der Zeit der politischen Wende zur Demokratie statt. Es handelte sich um eine politische Antwort der Verwaltung auf die neue spanische Verfassung, in der steht: "...das Recht auf Gleichheit und Freiheit der Behinderten vor dem Gesetz wie alle spanischen Staatsangehörigen" (Spanische Verfassung, 1978). Ab 1987 wird Regelschulpädagogik und Sonderpädagogik als ein System angesehen und die institutionelle Trennung wird aufgehoben. Es sollte eine ganzheitliche Pädagogik betrieben werden, was bedeutet, dass eine Form von integrativem Schulsystem betrieben wurde (vgl. Cienfuegos Gil, 1999). Cienfuegos beschreibt das neue Schulsystem wie folgt:

In Spanien wird somit in der Dekade 1982-1992 auf legislativer und bildungspolitischer Ebene ein Schulsystem konzipiert, das nicht ausgrenzt und nicht selektiv fungiert; vielmehr orientiert man sich nun an einer Vorstellung von Schule, die sozial-integrativ und unter dem Aspekt der Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kinder erzieht (Cienfuegos Gil, 1999, S. 75).

Dies bedeutet, dass bereits in diesen Jahren eine integrative Schulform angestrebt wurde, in der die Individualisierung ihren Platz einnahm. Im Jahr 1985 wurde mit dem Gesetz „Ley Organica del Derecho a la Educación“ (L.O.D.E) das Bildungssystem unter öffentliche Kontrolle gestellt. Chancengleichheit sowie eine Verbesserung des Bildungsniveaus wurden angestrebt und 1990 erfolgte die zweite grosse Bildungsreform mit dem Gesetz „Ley Organica General del Sistema Educativo“ (L.O.G.S.E). In diesem Gesetz wird der Heterogenität in allen Klassen und der Inklusion anhand besonderer Unterstützungsmassnahmen Rechnung getragen. Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in den Regelschulen aufgenommen und nur in Ausnahmefällen werden Kinder in Sonderschulen unterrichtet. Alle öffentlichen Schulen sind seit 1995 verpflichtet, integrative Unterstützungsformen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bereitzustellen.

4. 2 Das Schulsystem in Spanien heute

Hier wird ein kurzer Überblick über das spanische Bildungssystem gegeben und anschliessend ein kurzer Vergleich zum Schweizer Bildungssystem hergestellt.

Das nebenstehende Schaubild zeigt den Aufbau des Schulsystems in Spanien, das in allen Autonomen Regionen angewendet wird. Das spanische Schulsystem ist in mehrere Bildungsabschnitte unterteilt. Die Vorschule ist für Null-bis Sechsjährige und deren Besuch ist freiwillig. Über 90% der drei bis sechsjährigen Kinder besuchen ein Jahr die Vorschule. Diese wird unterteilt in Kinderkrippen (*guardería*) und Kindergarten (*Jardín de la infancia*). In diesem Zyklus wird vor allem die körperliche, seelische, soziale und intellektuelle Entwicklung der Kinder gefördert. Sollten Entwicklungsrückstände vorhanden sein, werden entsprechende Massnahmen zur Förderung getroffen. Die Primarstufe ist für Sechs - bis Zwölfjährige und ist obligatorisch, die so genannte Schulpflicht (*escolaridad obligatoria*) oder auch die „grundlegende Allgemeinbildung“ (*Educación General Básica / EGB*) genannt. Die Grundschule ist in drei Zyklen aufgeteilt. Jede Klasse hat einen Klassenlehrer, der die Fächer Mathematik, Mensch und Umwelt, Spanisch und Literatur sowie Kunsterziehung unterrichtet. Diese Schuljahre sind ausschlaggebend für die Erziehung zur Gemeinschaft und die Individualisierung. Schulische Probleme sollten sofort diagnostiziert und die notwendigen Fördermassnahmen getroffen werden, dabei sollte auch die Familie miteinbezogen werden. Die Sekundarstufe ist für die Zwölf - bis Sechzehnjährigen. Die einzelnen Fächer werden von Fachlehrkräften unterrichtet. Die Schüler können Freifächer entsprechend ihren Interessen wählen. Die Sekundarstufe ist ebenfalls für alle Kinder obligatorisch. Die obligatorische Schulzeit ist für die Eltern an den öffentlichen Schulen kostenlos, sie müssen jedoch die oft teuren Schulbücher selber kaufen, was viele Familien vor Probleme stellt. Nach Abschluss der Sekundarstufe erhalten die Schülerinnen und Schüler den Abschluss *Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, ESO*“, und können eine Berufsausbildung beginnen oder das Abitur machen (Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, 2014).³

Abbildung 1: <http://mavoieproeurope.onisep.es> (2014)

Es gibt einige Unterschiede zwischen dem spanischen und dem Schweizer Bildungssystem. In der Schweiz ist in der Mehrheit der Kantone (19) der Besuch von zwei Jahren Kindergarten obligatorisch. In Spanien ist er freiwillig. Die obligatorische Schulzeit in der Schweiz dauert 11 Jahre, Kindergarten eingerechnet. In Spanien dauert sie 10 Jahre. Im Schweizer Bildungssystem umfassen Kindergarten und Primarstufe die Schuljahre 1 bis 8, die Sekundarstufe I dauert drei Jahre und umfasst die Schuljahre 9 bis 11 (in der Mehrheit der Kantone). Der obligatorische Schulbesuch ist kostenlos. 95% der Schüler und Schülerinnen in der Schweiz

³ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

absolvieren die obligatorische Schule in einer öffentlichen Schule, nur 5% besuchen eine Privatschule. In Spanien besuchen etwa 60% die öffentliche Schule, die anderen 40% werden in halbprivaten oder privaten Schulen unterrichtet. Wie in Spanien können die Schülerinnen und Schüler der Schweiz nach der Sekundarstufe eine Berufsausbildung machen oder eine weiterführende Schule besuchen.

4.3 Die Bildungsgesetze in Spanien

Das Bildungswesen in Spanien hat sich seit 1970 immer weiter verbessert. Damit die nachfolgenden Abschnitte verständlicher sind, werden anhand eines Schemas die verschiedenen Namen der Gesetze und deren Inkrafttreten dargestellt.

Abbildung 2, Rahmengesetze Pinto Castro, (2013)

In Spanien ist das Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport zuständig für das Bildungswesen. Die 17 Autonomen Regionen sind verantwortlich für die Durchsetzung aller Vorgaben. Sie haben jedoch das Recht, eigene Bildungsgesetze auszuarbeiten, sofern sich diese nicht gegen die staatlichen Gesetze wenden. Konventionen wie die Behindertenrechtskonvention sind vom Staat ratifiziert worden und gelten für alle Autonomen Regionen. Einige von ihnen haben die Vorschriften der BRK erweitert. Zum Thema Inklusion wurden die wichtigsten staatlichen Gesetze aus dem Bildungswesen ausgewählt. Der nachfolgende Artikel aus der spanischen Verfassung ist für die Gleichberechtigung aller von grosser Bedeutung, da er Bildung für alle Menschen fordert und ihnen die dazu notwendigen Massnahmen verspricht. „Die spanische Konstitution gewährt nach Artikel 27 allen Menschen das Recht auf Bildung sowie die notwendige Unterstützungen, die zu diesem Recht verhelfen“ (www.congreso.es, 1978). Damit dieser Artikel umgesetzt werden konnte, wurden in Spanien die Bildungsgesetze immer wieder überarbeitet. Unter anderen das Gesetz „Ley Orgánica

de Mejora de Calidad Educativa (L.O.M.C.E)” vom 8 / 9. 12. 2013. Es enthält eine Reihe von Massnahmen zur Verbesserung des Bildungswesens, obwohl Spanien in den letzten Jahrzehnten viel in dieses investiert hat.

97% der 3-jährigen Kinder besuchen eine Schule. Das Recht auf Bildung ist anhand einer obligatorischen und unentgeltlichen Grundschulbildung gewährleistet ebenso wie der Besuch der Oberstufe, Mittel- und Berufsschule.

Die dem Bildungsministerium vorliegenden Daten zeigen, dass 25% der Jugendlichen die obligatorische Schulzeit nicht beenden oder keine weiteren Schulen besuchen oder eine Ausbildung machen. Aus diesem Grund umfasst die Bildungsreform folgende Punkte:

- Eine Reihe von Massnahmen ergreifen, um die Bedingungen zu verbessern, die allen Schülerinnen und Schülern ihre persönliche und berufliche Entwicklung sowie die Garantie der Chancengleichheit gewährleisten.
- Die wichtigsten Probleme im spanischen Bildungssystem angehen, die von internationalen Organisationen aufgezeigt wurden.
- Eine Vereinfachung der Lehrpläne, mehr Transparenz bei den Ergebnissen und Rechenschaftspflicht.
- Eine nachhaltige Modifizierung des Bildungsgesetzes L.O.E (Ley Orgánica de Educación).
- Alle haben Zugang ohne Diskriminierung zu weiterführenden Schulen oder Ausbildungen (L.O.D.E).
- Eine Reihe von Massnahmen, damit Spanien im Bildungswesen seinen angemessenen Platz im internationalen Ranking einnimmt. Die Ausbildung der Schüler wird verbessert und die europäischen Ziele in Sachen Bildung sollten bis zum Jahr 2020 erreicht werden.

Mit dieser Bildungsreform möchte das Ministerium für Bildung, Kultur und Sport der Heterogenität in den Klassen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das Recht auf Bildung steht allen Menschen zu und mit verbesserten Massnahmen soll allen die gleiche Chance gegeben werden. Die Individualisierung soll gefördert, die Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler gesteigert und den Schulen mehr Autonomie für Spezialisierungen gegeben werden. Ein Ziel dieser Reform ist es, dass möglichst alle Schüler die obligatorische Schulzeit beenden (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁴ Viele der Jugendlichen, die die Schullaufbahn vorzeitig abbrechen, haben Lernschwächen, kommen aus sozial benachteiligten Familien oder können die Anforderungen der Schulen nicht erfüllen. Eine Vereinfachung der Lehrpläne sowie der Zugang ohne Diskriminierung an weiterführende Schulen oder Ausbildungen kommen den Vorgaben der BRK entgegen.

4. 4 Grundsätze und Ziele des spanischen Bildungssystems

Das Bildungsgesetz L.O.E (Ley Orgánica de Educación) vom Mai 2006 regelt die Struktur und Organisation des nichtuniversitären Bildungssystems. In ihm werden die Prinzipien und Rechte der Verfassung wiederholt, die allen das gleiche Recht zugestehen. Speziell hervorgehoben werden die Inklusion in den Schulen,

⁴ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

die Gleichbehandlung aller und die Nichtdiskriminierung von Personen unter keinen Umständen. Das Gesetz bestätigt den Dienstleistungscharakter der öffentlichen Schulen, die für alle zugänglich sein müssen, ohne Diskriminierungen, mit Chancengleichheit, mit einer Garantie der Regelmässigkeit und Kontinuität und die sich dem sozialen Wandel der Gesellschaft anpassen sollten. Ausserdem fördert die L.O.E die Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie, die durch ihre vermehrte Teilnahme auch mehr Verantwortung übernehmen muss. Ebenso werden die Lehrpersonen zu regelmässigen Weiterbildungen verpflichtet. Im gleichen Bildungsgesetz werden Vorgaben aufgeführt im Zusammenhang mit den Unterstützungsmassnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder starken Verhaltensauffälligkeiten. In den Regelschulen müssen für diese Schüler Logopäden, Physiotherapeuten, Pflegepersonal, Sanitäter, Erziehungsberater, Beschäftigungstherapeuten, Erzieher mit Kenntnissen in der Gebärdensprache sowie Schulische Heilpädagogen zur Verfügung stehen. Ausserdem sollten technische Hilfsmittel sowie alternative Kommunikationsformen vorhanden sein und architektonische Barrieren eliminiert werden. Eine weitere wichtige Vorgabe für Schülerinnen und Schüler mit schweren körperlichen, psychischen oder sensorischen Behinderungen oder schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten ist die Verfügbarkeit eines Klassenzimmers innerhalb der Regelschule, damit sie in Kleinklassen unterrichtet werden können, aber trotzdem am normalen Schulalltag teilhaben, so dass die Adaption und soziale Integration gefördert werden kann. Nach dem Gesetz „L.O.E“ besteht für diese Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ein Jahr länger als die anderen Schüler in der gleichen Klasse/Stufe zu bleiben, dies sowohl in der Primar- als auch in der Oberstufe.

In Bezug auf die Zuständigkeit zwischen Staat und den Autonomen Regionen werden im Gesetz die Koordination und Kooperation zwischen den Bildungsverwaltungen vorgegeben, um ein Übereinkommen sowie gemeinsame Ziele in der Bildungspolitik zu erlangen. Jede Bildungsverwaltung stellt die notwendigen Massnahmen für einen Nachteilsausgleich zur Verfügung.

Das Gesetz Integration für Behinderte (L.I.S.M.I) verlangt von den Bildungsministerien Integration und individuelle Unterstützung in allen Bereichen und auf allen Ebenen für Menschen mit Behinderungen (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁵

Die Inklusion aller Personen wird in diesen Bildungsgesetzen explizit aufgeführt. Es beinhaltet die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention wie Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Zugänglichkeit für alle sowie das Vorhandensein aller notwendigen Ressourcen, um den Auftrag zu erfüllen. In diesem Sinn kommt Spanien den Vorgaben der BRK nach.

4. 5 Inklusion im spanischen Bildungssystem

Spanien gehört zu einem der Länder der EU, das nach der ursprünglichen EU und den Beitrittsländern zu den ersten von den drei Gruppen gehört, die anhand ihrer Politik der Integration/Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingeteilt wurden. Diese erste Gruppe (one-track-approach-Einheitssystem) ist bestrebt, möglichst alle Schülerinnen und Schüler in der Regelschule zu unterrichten, indem die Schulen sonderpädagogische Unterstützung erhalten (vgl. EURYDICE, 2003).

Das Gesetz „Ley Orgánica“ von 1990 sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Regelsystem die allgemeinen Lernziele erreichen können. Dasselbe Gesetz garantiert 1995 die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, sozialen oder kulturellen Nachteilen in

⁵ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

staatlich finanzierte Regelschulen. Die inklusive Bildung in Spanien setzt sich das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwickeln, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht, sozialen und ökonomischen Voraussetzungen, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Ebenso soll die Zusammenarbeit aller zur Bildungsgemeinschaft gehörenden Beteiligten wie Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Familien, Fachleute, Bildungsverwaltung, Bezirksverwaltung sowie soziale Institutionen und Organisationen gefördert werden. Die gesamte Bildungsgemeinschaft ist zur Zusammenarbeit verpflichtet, um eine qualitativ hochstehende Bildung sowie die Chancengleichheit zu garantieren. Die inklusive Bildung richtet sich nach folgenden Grundsätzen:

- Achtung vor den Menschenrechten.
- Alle Mitglieder der Bildungsgemeinschaft arbeiten eng zusammen mit dem Ziel, die individuelle Persönlichkeit und Bildung jedes Einzelnen zu fördern, individualisiertes Curriculum.
- Die Heterogenität ist wertvoll und bereichernd für die gesamte Bildungsgemeinschaft und fördert den sozialen Zusammenhalt.
- Die soziale Gleichheit und bestmöglichen Voraussetzungen für jeden Schüler werden angestrebt sowie das Recht auf eine Bildungsumwelt für alle, in der jede Person gleichberechtigt ist.
- Die Bildung muss den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasst werden
- Inklusion bedeutet, die vorhandenen Ressourcen einzusetzen, damit die Lernschwierigkeiten auf ein Minimum reduziert und die Partizipation erhöht werden können.

Im Juli 1999 wird ein Zusatzauftrag zum Gesetz „Ley Orgánica“ eingeführt. Schüler mit speziellem Förderbedarf müssen in der Vorschule im Klassenzimmer unterrichtet werden. In den anderen Schulstufen können die Schüler in Kleingruppen von maximal 8 Schülern während einigen Lektionen separat unterrichtet werden. Diese dürfen jedoch nicht in Sport-, Kunst-, Religions-, Musik-, Technologie- und Handarbeitslektionen fallen, da diese Lektionen für die Eingliederung der Schüler mit speziellem Förderbedarf dienen. (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁶ Heterogenität wird als bereichernd und nicht als belastend angesehen. Individuelle Bedürfnisse der Schüler müssen berücksichtigt und entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Interessant sind zwei Aspekte dieses Gesetzes. Erstens die klare Aufgabe, Kinder in der Vorschule im Klassenverband zu unterrichten. Auf dieser Stufe ist Inklusion leichter umsetzbar, da spielerisch gearbeitet wird und die Individualisierung und Binnendifferenzierung durch die Struktur und den Ablauf teilweise gegeben sind. Ebenso wird damit eine frühzeitige Stigmatisierung des Kindes verhindert. Der zweite interessante Aspekt ist die Vorgabe an Lektionen in den anderen Stufen, während derer die Schüler nicht separiert werden dürfen. In diesen Lektionen können die Schülerinnen und Schüler die Inklusion vermehrt leben, denn es werden viele verschiedene Fertigkeiten gefordert und gefördert, die in anderen Fächern nicht in gleicher Weise auftreten. Damit wird die Teilhabe gefördert, die sich im Endeffekt auch auf die Inklusion in der Gesellschaft auswirken wird.

4. 6 Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Das Bildungsgesetz von Spanien beschreibt sehr genau, welche Kinder Anrecht auf sonderpädagogischen Förderbedarf haben und welche zusätzliche schulische Unterstützung sie erhalten. Im spanischen Bildungs-

⁶ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

gesetz werden Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen folgendermassen umschrieben: Es handelt sich um Schülerinnen und Schüler, die während einer bestimmten Zeit oder während ihrer ganzen Schulzeit spezielle Unterstützung und Förderung benötigen aufgrund einer Behinderung oder einer starken Verhaltensauffälligkeit. Für diese Schüler sind gezielte Handlungsmöglichkeiten vorgegeben, die wie folgt umschrieben werden:

- Die Qualität der Beschulung muss gewährleistet sein, unabhängig von den Bedingungen und Umständen des Schülers.
- Das Recht auf Chancengleichheit, Inklusion und Nichtdiskrimination sowie auf Nachteilsausgleich wegen persönlicher, kultureller, ökonomischer und sozialer Aspekte mit spezieller Beachtung derjenigen, die aufgrund einer Behinderung auftreten, muss gewährleistet sein.
- Die Schule muss den Stoff den Interessen, Fähigkeiten, Zielen und Bedürfnissen der Schüler anpassen.
- Behinderte werden gleichberechtigt behandelt.

Das Gesetz zur allgemeinen Neuordnung des Bildungswesens (Ley de Ordenación General de Sistema Educativo – L.O.G.S.E), das am 4. Oktober 1990 verabschiedet wurde, verbessert das bis anhin geltende Bildungssystem aus dem Jahr 1970. Das Gesetz bedeutet eine komplette Reform des nichtuniversitären Bildungswesens. Es anerkennt in Artikel 36, dass Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf während einer bestimmten Zeitdauer oder während der ganzen Schulzeit die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sie die vorgesehenen Lernziele erreichen können. Im gleichen Gesetz wird in Artikel 37.3 festgehalten, dass die Einschulung in Sonderschulen nur dann stattfinden darf, wenn die Bedürfnisse der Schüler in einer Regelschule nicht abgedeckt werden können oder wenn nach einer genauen Abklärung feststeht, dass Schüler mit speziellem Förderbedarf in beinahe allen Fächern während der ganzen Schulzeit individuelle Lernziele benötigen und auf aussergewöhnliche Hilfsmittel oder spezielle Fachpersonen in der Regelschule angewiesen sind sowie wenn die Integration und Adaption nicht stattfinden kann. Der Artikel schreibt vor, wer bei Schülern mit sonderpädagogischem Bedarf die Einschulung in eine Sonderschule entscheidet und welche Ressourcen die Regelschulen anbieten müssen. Nur wenn die notwendigen Ressourcen nicht vorhanden sind, dürfen die Schüler mit Behinderungen in Sonderschulen eingeschult werden. Der Entscheid muss regelmässig evaluiert werden mit dem Ziel, die Schüler wieder in der Regelschule zu integrieren. Die Eltern haben bei dieser Entscheidung ein Mitspracherecht, aber nicht die Entscheidungsmacht. Falls es für die schulische Laufbahn der Schülerin/des Schülers von Vorteil ist, können Formen einer schulischen Zusammenarbeit zwischen Regelschule und Sonderschule festgelegt werden (vgl. Ministerio für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁷ Mit diesem Gesetz hat die Inklusion in Regelschulen Priorität. Nur nach genauen Abklärungen darf ein Schüler in die Sonderschule überwiesen werden. Die Qualität der Beschulung wird angesprochen und die Gleichberechtigung aller explizit aufgeführt. Im Gesetz L.O.G.S.E ist ebenfalls der freie Zugang für alle zum Gymnasium, zur Berufsausbildung, zur Universität und zur Erwachsenenbildung verankert (vgl. Ministerio für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁸

⁷ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

⁸ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

4. 7 Schüler mit Anrecht auf zusätzliche schulische Unterstützung

Im spanischen Bildungsgesetz wird, wie oben erwähnt, unterschieden zwischen Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen und solchen, die zusätzliche schulische Unterstützung benötigen. Nach dem Gesetz „Ley Orgánica 2/2006“ vom 3. Mai 2006 haben Schülerinnen und Schüler Anrecht auf zusätzliche schulische Unterstützung, wenn sie Lernschwierigkeiten aufweisen, wenn sie hochbegabt sind, die obligatorische Schulzeit zu spät angefangen haben oder aufgrund ihrer Schullaufbahn. Sie benötigen eine spezielle Förderung im schulischen Bereich, damit sie die Lernziele der Klasse oder die ihnen möglichen erreichen können. Alle Bildungsverwaltungen setzen das Vorgehen und die notwendigen Mittel fest, um frühzeitige Unterstützungsmassnahmen einzuleiten, die nach den Prinzipien der Inklusion durchgeführt werden. Ebenso sind die Verwaltungen zuständig für die reguläre Einschulung sowie den Einbezug der Eltern bei Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Schule stehen. Ausserdem müssen sie den Eltern die notwendige individuelle Beratung und Information anbieten, die ihnen bei der Erziehung ihrer Kinder helfen kann. Um die vorgegebenen Ziele zu erreichen, müssen nachstehende Mittel zur Verfügung gestellt werden:

- Die Lehrpersonen sind in den erforderlichen Spezialgebieten ausgebildet und die Schulen verfügen über die notwendigen Ressourcen und Mittel, um die Schülerinnen und Schüler adäquat zu fördern.
- Die Verwaltung ist dafür zuständig, dass den Schulen die notwendigen Hilfsmittel für eine geeignete Betreuung zur Verfügung stehen. Die Kriterien dazu gelten sowohl für die öffentlichen als auch für die staatlich unterstützten Schulen in gleicher Weise.
- Die Schulen verwirklichen die notwendigen Anpassungen und Individualisierungen, um allen Schülerinnen und Schüler das Erreichen der vorgegebenen Ziele zu ermöglichen.
- Die Verwaltung ermöglicht den Lehrpersonen an speziellen Weiterbildungskursen teilzunehmen.

Die Verwaltung kann mit anderen öffentlichen oder privaten Institutionen zusammenarbeiten, um die Einschulung oder eine bessere Eingliederung dieser Schüler zu erreichen, ausserdem stehen den Schulen Psychopädagogen sowie Fachlehrpersonen für Berufsausbildung ein bis drei Tage pro Woche zur direkten Intervention zur Verfügung, je nach Anzahl Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Ebenso können die Schulen Kulturvermittler für Kinder mit Migrationshintergrund anfordern (vgl. Ministerio für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).⁹ Die Zuständigkeit der Verwaltungen steht hier im Vordergrund. Sie macht ein wichtiges Kriterium für eine gelungene Inklusion aus, denn sie ist verantwortlich für das Bereitstellen der Ressourcen, Mittel und Lehrpersonen. Inklusion wird hier als umfassendes System für alle verstanden. Alle Kinder leben und lernen in der allgemeinen Schule und es gibt ein gemeinsames und individuelles Lernen für alle.

4. 8 Gesetzliche Grundlagen zur Anzahl Förderlehrpersonen und deren Aufgaben

Im spanischen Bildungsgesetz wird genau vorgeschrieben, was die Aufgaben der Förderlehrpersonen sind und wie viele Stunden sie für 25 Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen zur Verfügung haben. Seit Juli 1999 wird, in Bezug auf das Gesetz „Ley Orgánica“, vorgeschrieben, dass in einer Klasse 20% weniger Schüler als im Gesetz vorgesehen eingeteilt werden, wenn unter den Schülern Kinder mit Behinderun-

⁹ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

gen oder Lernschwächen sind. Für 25 Schüler mit speziellem Förderbedarf wird eine Förderlehrperson angestellt, sind es weniger als 25 Schüler, wird eine Förderlehrperson für mehrere Schulen angestellt. Die Klassenlehrperson ist gemeinsam mit den Förderlehrpersonen und anderen Fachpersonen verantwortlich für die Überprüfung und Evaluation der Förderziele. Die Förderlehrpersonen sind zuständig für die Förderpläne, für das Bereitstellen von Hilfsmitteln und, falls notwendig, für das Erstellen der individuellen Lernziele (vgl. Ministerio für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, 2014).¹⁰ Die Förderlehrkräfte arbeiten in der Grundschule und Oberstufe. Sie arbeiten mit anderen Fachleuten zusammen und unterstützen die Familien. Als weitere Unterstützungsmassnahmen arbeiten Stützlehrkräfte für Lernhilfe an den Grundschulen. In Spanien gibt es eine sonderpädagogische Lehrerausbildung. Dazu werden zwei Möglichkeiten angeboten. Man kann eine dreijährige Fachausbildung in sonderpädagogischer Förderung absolvieren oder während der regulären Lehrerausbildung die obligatorischen 80 Stunden im Bereich Lernschwierigkeiten belegen (vgl. EURYDICE, 2003). Aus diesen Vorgaben ist nicht ersichtlich, wie viele Lektionen die Förderlehrperson in der Klasse arbeitet oder wie viele Lektionen sie das einzelne Kind fördert und in welchem Setting sie arbeitet, inklusiv oder separativ. Ebenso wird nichts gesagt über die Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson. Es ist nicht ersichtlich, in welcher Form sie stattfindet und auch nicht, wie oft sie sich zum Austausch treffen.

5. Zahlen und Statistiken zur sonderpädagogischen Unterstützung

Die nachfolgenden Statistiken, Schuljahr 2012/2013, werden jedes Jahr in Zusammenarbeit mit den Autonomen Regionen erstellt und dienen der Verbesserung des Bildungswesens. Im Schuljahr 2012/13 verwendete man zum ersten Mal die revidierte Methodik, die detailliertere Informationen zu den Bedürfnissen im Bildungswesen vermittelte, aufgrund derer neue Erkenntnisse veröffentlicht werden konnten. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, in welchen Bereichen am meisten Unterstützungsmassnahmen notwendig sind und wie die Situation in den einzelnen Autonomen Regionen aussieht. Die Statistiken zeigen ebenfalls, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelschule unterrichtet werden. Die Statistiken sind für die Beantwortung der Fragestellung interessant, denn die Position von Kantabrien wird im Vergleich zu den anderen Autonomen Regionen in Spanien aufgezeigt und es lassen sich erste Schlüsse daraus ziehen.

5. 1 Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung

Im Schuljahr 2012/2013 hatten in Spanien 420'686 Schülerinnen und Schüler Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung. Das waren 5,3% der Gesamtschülerschaft. Davon erhielten 167'903 (39,9%) wegen Behinderungen oder gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, 12'490 (3%) wegen Hochbegabung, 14'626 (3,5%) wegen zu später Einschulung und 225'667 (53,6%) aus anderen Gründen Unterstützung. 80,3% waren in den Regelschulen integriert, wobei es bedeutende Unterschiede zwischen den einzelnen Autonomen Regionen gab.

¹⁰ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España

Statistik 1: Prozentanteil der Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung nach Autonomen und nach Förderbedarf, Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Statistiken, Spanien

Besondere pädagogische Bedürfnisse

Hochbegabung

Späte Einschulung in span. Schulsystem

andere Gründe

Wie aus der Statistik zu ersehen ist, haben in Kantabrien etwa 7% der Gesamtschülerschaft Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung. Davon haben etwas mehr als 3 % besondere pädagogische Bedürfnisse, dies vor allem wegen Behinderungen oder gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, ein ganz kleiner Prozentsatz wegen Hochbegabung oder retardierter Einschulung und die restlichen 3 % aus anderen Gründen, die aus der Statistik nicht zu entnehmen sind. Die höchste Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen haben Navarra (4,9%) und Ceuta (4,4%) und die niedrigste Anzahl haben Valencia (0,8%) und Extremadura (1,7%). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Autonomen Regionen sind gross und es liegen keine Gründe oder Erklärungen dafür vor.

5. 2 Inklusion in den Regelschulen

In Spanien sind 80,3% der Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in den Regelschulen integriert, die restlichen 19,7% werden in Sonderschulen unterrichtet. Bei den Schülerinnen und Schülern, die eine Sonderschule besuchen, ist es bei 41,3% aufgrund einer geistigen Behinderung und bei 31,1% wegen gravierender Verhaltensauffälligkeiten. 7,7% sind in der Sonderschule wegen körperlicher Behinderungen, 4,4% aufgrund von Hörschädigungen und 2,1 % wegen Sehschädigungen. 7% der Schülerinnen und Schüler weisen Mehrfachbehinderungen auf (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Statistiken, 2014).¹¹

¹¹ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Estadísticas, España,

Statistik 2: Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in den Autonomen Regionen in den Regelschulen eingeschult sind, Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Statistiken, Spanien

Kantabrien ist mit 88,8% die Autonome Region, die die zweithöchste Zahl an Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in den Regelschulen integriert hat. Navarra ist mit fast 90% an erster Stelle und Valencia mit 55,8% an letzter Stelle. Die Unterschiede machen über 30% aus (vgl. Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Spanien, Statistiken, 2014).¹² Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass die Inklusion in den Schulen in Spanien sehr hoch ist, doch sie sagen nichts darüber aus, wie diese genau umgesetzt wird. Es kann sein, dass die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in den Regelklassen unterrichtet werden oder dass sie gemeinsam mit den Regelschülern im gleichen Schulhaus sind, aber in Kleingruppen separat unterrichtet werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Kinder für einige Lektionen aus den Sonderschulen in die Regelschulen wechseln.

Die Ergebnisse der beiden Statistiken zeigen, dass die Autonome Region Kantabrien einen hohen Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in die Regelschulen aufnimmt. Kantabrien liegt im Ranking der Autonomen Regionen an zweiter Stelle, daraus ist zu schliessen, dass die Vorgaben der BRK bezüglich der Inklusion aller mehrheitlich erfüllt werden und das Bildungswesen in Kantabrien die Gesetzesvorlagen erfüllt.

5. 3 Integration in den Regelschulen nach besonderen pädagogischen Bedürfnissen

Das Ministerium für Bildung, Kultur und Sport von Spanien veröffentlichte Zahlen zum Schuljahr 2012/2013 in Bezug auf die Gründe der sonderpädagogischen Bedürfnisse. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in die Regelschulen integriert werden, sind jene mit Seh-schädigungen (95,7%) und jene mit Hörschädigungen (92,8%), am seltensten werden diejenigen mit Mehr-

¹² Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estadísticas, España

fachbehinderungen (43,1%) in Regelschulen aufgenommen. Das nationale spanische Komitee für Menschen mit Behinderungen CERMI schreibt, dass dank des Einsatzes der spanischen Blindenorganisation ONCE 99% der Sehgeschädigten die Regelschule besuchen ohne irgendwelche Diskrimination zu erfahren. Dies könnte auch für andere Kinder mit Behinderungen der Fall sein, wenn das System die Inklusion vermehrt unterstützen würde (vgl. CERMI, 2014).¹³ Die Blindenorganisation ONCE setzt sich in den Schulen für die Schülerinnen und Schüler mit Sehschädigungen ein, mit dem Ziel, ihnen die Teilhabe und Partizipation an der Gesellschaft zu erleichtern und zu ermöglichen. Die Resultate zeigen, dass sie mit diesem Vorgehen Erfolg hat, denn die ONCE begleitet die Jugendlichen nach Schulabgang und auch die Erwachsenen, indem sie Arbeitsstellen und Unterstützung anbietet. Weitere Organisationen wie CNSE oder CERMI bieten den Schulen Orientierung und Unterstützung an.

6. Kantabrien

Nachdem die wichtigsten spanischen Bildungsgesetze in Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit aufgezeigt wurden, werden in diesem Kapitel die kantabrischen Bildungsgesetze vorgestellt. Sie wurden vom Ministerium für Bildung, Kultur und Sport von Kantabrien zusätzlich zu den spanischen geschaffen, mit dem Ziel, das Bildungswesen zu verbessern und vorhandene nationale Gesetze konkreter auszuformulieren. Besonders in Bezug auf Heterogenität sowie Individualisierung entstanden neue Gesetzesvorlagen, die den Bestimmungen der BRK weitgehend entsprechen.

6. 1 Die Bildungsgesetze in Kantabrien

Das spanische Schulsystem mit den verschiedenen Gesetzen ist in Kantabrien ebenfalls gültig. Da jedoch jede Autonome Region gewisse Entscheidungsfreiheiten hat, gibt es in der Autonomen Region Kantabrien einige Besonderheiten in den Bildungsgesetzen, die aber nicht gegen die staatlichen verstossen. Besonderer Wert wird auf die Verbesserung im Bildungsbereich gelegt, ebenso werden die Heterogenität, die Individualisierung sowie die Inklusion speziell erwähnt. Um ein gutes Funktionieren und eine dauernde Verbesserung im Bildungsbereich zu garantieren, setzen sich zwei Institutionen, der Schulrat Consejo escolar de Cantabria und der Rat für Lehrerweiterbildung Consejo escolar de Formación profesional dafür ein. Sie evaluieren die Schulen, sprechen die Lehrpersonen auf ihre Schwierigkeiten und Bedürfnisse an und unternehmen entsprechende Schritte zur Verbesserung des Bildungswesens.

In Kantabrien hat das Bildungsministerium am 18. August 2005 sowie am 25. März 2006 Dekrete erlassen, in denen die Heterogenität in den öffentlichen Schulen und Vorschulen geregelt wird. Sie bestimmen das Konzept der Heterogenität und die Prinzipien, nach denen gehandelt werden muss. Seitens des Bildungsamtes möchte man ein Modell der Individualisierung einführen, in dem alle Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten, Interessen und Motivation gefördert werden. Die Individualisierung wird in der Schule als eine Notwendigkeit angesehen, auf die jede Schülerin und jeder Schüler Anrecht hat. Die Heterogenität soll als Norm angesehen werden und nicht als Einzelfall. Nach diesem Modell hat jede Schülerin/jeder Schüler bestimmte Bedürfnisse, die eine Individualisierung im pädagogischen Bereich erfordern. Diese kann im Klassenzimmer stattfinden oder, falls notwendig, können Spezialmassnahmen getroffen werden, um die Bildung

¹³ Übersetzung aus dem Spanischen, CERMI, España

aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Nach Artikel 49 sind die Behörden dazu verpflichtet, die Integrationspolitik von Menschen mit Behinderungen zu fördern, indem die dafür notwendige Unterstützung zur Verfügung gestellt wird, damit sie zu ihren Grundrechten kommen. Es ist Aufgabe der Schulbehörde, Voraussetzungen zur Individualisierung in den Schulen zu schaffen und diese zu leiten und zu koordinieren. Die Modelle sollen den Möglichkeiten der jeweiligen Schule angepasst sein sowie kontinuierlich evaluiert und verbessert werden. Die Schulbehörde berät und informiert die Lehrpersonen in diesem Bereich. Die gesamte Schule ist verpflichtet, das Modell der Individualisierung zu übernehmen und umzusetzen, deshalb ist es von grosser Bedeutung, die notwendigen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen. Die Behörden, Schulen und die Fachpersonen tragen mit ihrer Zusammenarbeit zum Gelingen bei. Die Pflichten und Aufgaben der Fachpersonen und Behörden müssen klar definiert werden. Ausserdem müssen dem Bildungsministerium die Pläne zum Modell der Individualisierung in den Schulen vorgelegt werden. Diese Modelle werden von der pädagogischen Kommission ausgearbeitet und in den Lehrerteams besprochen, verbessert und ergänzt.

Im Bildungsgesetz von Kantabrien stehen vier wichtige Prinzipien, die im Anschluss aufgezählt werden, da sie ein Bild der demokratischen Haltung und Verantwortung jedes Einzelnen gegenüber dem Menschen aufzeigen.

Das erste Prinzip will die soziale Gerechtigkeit, das heisst, alle Kinder, unabhängig von ihrem sozialen Status, Geschlecht, ihrer Rasse und Kultur, sollen die gleichen Möglichkeiten haben, ihre persönliche, soziale, schulische und professionelle Entwicklung zu verwirklichen.

Das zweite Prinzip bezieht sich auf die Autonomie und Partizipation. Die Lehrpersonen können die didaktischen Methoden, das Evaluationssystem und die Vorgehensweise wählen, damit jedes Kind seine eigene Identität findet und zu einem selbständigen Menschen wird. Dazu braucht es in den Schulen eine Kultur der Reflexion, des Dialogs, des Meinungs austausches und gemeinsame erzieherische Entscheide.

Beim dritten Prinzip geht es um die Kooperation, den Respekt und das gegenseitige Verständnis. Damit sich diese in der Familie, in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz bewähren, müssen entsprechende Verhaltensformen und Fähigkeiten in den Schulen geübt und angeregt werden.

Das vierte Prinzip ist die Verantwortung gegenüber der Demokratie (demokratische Verantwortung). Von allen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, Verwaltungen und Familien wird verlangt, dass sie sich für eine hohe Qualität im Schulwesen einsetzen. Die vier Prinzipien haben das Ziel, autonome, demokratisch denkende, selbständige und unabhängige Menschen aus der Schule zu entlassen. Die zwei Dekrete gelten für staatliche Schulen sowie vom Staat finanziell unterstützte Privatschulen.

In jeder öffentlichen oder vom Staat subventionierten Schule wird eine bestimmte Menge an Plätzen für Schüler mit speziellem Förderbedarf reserviert, wie das Gesetz es seit Februar 2013 verlangt. Damit allen Kindern das Recht auf Bildung unter gleichen Bedingungen garantiert werden kann, sind für finanziell schwache Familien Unterstützungen für das Schulmaterial vorgesehen im Wert von 120 Euro pro Kind und Schuljahr in der Primarschule und von 170 Euro pro Kind in der Oberstufe. Für Kinder, die aus Gesundheitsgründen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen können, bietet das Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport von Kantabrien zwei Möglichkeiten an: Das Kind wird im Regionalkrankenhaus unterrichtet oder, wenn es mehr als einen Monat zu Hause bleiben muss, zu Hause. Das Ziel dieser Massnahme ist es, die obligatorische Beschulung des Kindes einzuhalten, aber auch die emotionalen und sozialen Folgen der

Krankheit zu minimalisieren und den Wiedereinstieg in den Schulalltag zu erleichtern. (vgl. Ministerio für Erziehung, Kultur und Sport von Kantabrien, Anleitung Schuljahr 2013-2014).¹⁴

Die Autonome Region Kantabrien hat, wie alle Autonomen Regionen, die Befugnis, die Bildungsgesetze in eigener Form umzusetzen, soweit diese nicht gegen die staatlichen Vorschriften verstossen. Kantabrien strebt eine Verbesserung im Bildungswesen an und hat deshalb 2007 ein eigenes Gesetz „Ley de Educación para Cantabria“ erlassen. Einige Artikel in diesem Gesetz beziehen sich auf das Thema der Heterogenität sowie die sonderpädagogischen Bedürfnisse in den Schulen. In Artikel 80 wird festgehalten, dass die Schulzimmer nach den Bedürfnissen der Schüler ausgerichtet und mögliche Hindernisse entfernt werden müssen. Ebenso soll die Heterogenität bei der Planung der Materie berücksichtigt werden und die Lehrpersonen müssen von Fachpersonen beraten und unterstützt werden. Das Bildungsministerium garantiert die Bedingungen, Mittel und Ressourcen bereitzustellen, damit bei allen Schülern das Recht auf eine ihnen angepasste Bildung erfüllt wird. In Artikel 81 werden die Unterstützungsformen aufgezählt, die von normalen bis zu sonderpädagogischen Massnahmen gehen, immer im Hinblick auf die Bedürfnisse der Schüler. Die Lehrkräfte werden in folgenden Bereichen unterstützt: Informationen über die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, Auswahl von Lehr- und Lernmaterialien, Erstellung von sonderpädagogischen Förderplänen sowie Organisation von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.

Vom Bildungsministerium wurden allgemeine Grundsätze zur Berücksichtigung der Heterogenität in den Schulen herausgegeben. Diese sind in 6 Kapitel aufgeteilt.

Im ersten Kapitel geht es um den Umgang mit der Heterogenität in den Schulen. Als Ziel wird hier festgehalten, dass Vielfältigkeit in den Schulen als Normalität angesehen wird und alle im Weg stehenden Hindernisse weggeschafft werden sollten. Pluralismus ist bereichernd und Realität. Ausgehend von diesem Gedanken müssen Massnahmen zur Differenzierung getroffen werden, damit die verschiedenen Bedürfnisse abgedeckt werden können. Eine individuelle und frühe Erfassung der Schüler ist die beste Vorsorge für Lernschwierigkeiten, schulische Probleme und sozialen Ausschluss.

Im zweiten Kapitel geht es um die Organisationsform in den Schulen. Jede Schule verfügt über genügend Autonomie, um allgemeine bis ausserordentliche Massnahmen zu ergreifen, die den Umgang mit der Heterogenität ermöglichen.

Im dritten Kapitel zeigen verschiedene Methoden, wie mit der Verschiedenartigkeit gearbeitet werden muss. Individuelle Anpassung und Evaluation der Lernziele sowie konkrete Verhaltensformen um die Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler zu schätzen und ein gutes Lernklima zu schaffen. Das Selbstwertgefühl der Schüler und der gegenseitige Respekt sind ebenfalls ein wichtiger Punkt in diesem Kapitel. Ausserdem wird die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen didaktischen Zentren gefordert. Die vorgenommenen Massnahmen werden evaluiert und dokumentiert.

Das vierte Kapitel handelt von der Zusammenarbeit der Lehrpersonen und deren Reflexionsarbeit. Die Lehrpersonen sind gegenüber der Heterogenität einer Klasse offen und verhalten sich entsprechend. Sie reflektieren über ihr methodisch-didaktisches Vorgehen und verbessern dieses, falls notwendig. Eine gute Zusammenarbeit aller beteiligten Personen führt zu einer Verbesserung der Schule.

Kapitel fünf spricht von der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. In Kantabrien wird grosser Wert auf diesen Aspekt gelegt, weil die Eltern zu einem guten Gelingen der Schullaufbahn beitragen können.

¹⁴ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

Im sechsten Kapitel geht es um die Öffnung der Schule gegen aussen und die Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Die Schule ist ein Teil der Gesellschaft und sollte diese kennen und sich in dieser integrieren. Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit Fachpersonen, anderen Institutionen und anderen Schulen angestrebt, damit ein Austausch stattfinden kann.

Das kantabrische Bildungsministerium verfasste weitere Unterlagen zum Thema Heterogenität. Eine davon zählt Massnahmen zum Umgang mit Heterogenität auf, wie beispielsweise Methodenvielfalt, Diversifikation bei der Evaluation, Unterstützungsangebote, individuelle Förderpläne, Flexibilität beim Klassensteigen oder Repetieren sowie Kombination von Regelschule und Sonderschule (vgl. Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport von Kantabrien).¹⁵ Alle diese Aspekte werden genau ausgeführt und sind für die Schulen massgebend. Wenn die Schulen nach diesen Vorschriften arbeiten, heisst das im Grunde genommen, dass Inklusion stattfindet.

Wie aus den Gesetzesabschnitten, allgemeinen Grundsätzen und Massnahmen zu sehen ist, legt die Autonome Region Kantabrien besonderen Wert auf die Förderung der Heterogenität und der individuellen Bedürfnisse. Das bedeutet, dass auch Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen in den Regelschulen unterrichtet werden. Inklusion wird als etwas Positives und Gewinnbringendes für alle angesehen. Die Schule hat einen bedeutenden Einfluss auf den Aufbau von Gemeinschaften, Entwicklung von Wertvorstellungen und Teilhabe an der Gesellschaft. Inklusion in Bildung und Erziehung bedeutet Inklusion in der Gesellschaft. Viel Wert wird ebenfalls auf Flexibilität hinsichtlich Organisation und Struktur der Schulen gelegt. Dem Bildungsministerium ist es wichtig, den Schulen ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2010 hat die Regierung von Kantabrien 546'214'120 Euro in das Bildungswesen investiert, 2,98% mehr als im Vorjahr und 22,2% des Gesamtbudgets der Autonomie. 1'362'686 Euro davon waren bestimmt für Lernhilfe und Unterstützung ausserhalb der obligatorischen Schulstunden für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten. 525'000 Euro gingen an Organisationen, die für Weiterbildungen wie Gebärdensprache, Blindenschrift usw. zuständig sind. Für das Schuljahr 2013/14 stellte die Regierung 18'559'610 Euro zur Verfügung, um Bücher und Schulmaterial zu kaufen. Das Geld wird an Familien in finanzieller Not zugeteilt. Das Ziel des Ministeriums ist es, ein modernes, kompetitives, qualitativ hochwertiges und für alle Schüler zugängliches Bildungssystem zu schaffen (vgl. Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport, Kantabrien, 2013).¹⁶ Das Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport verfügt über eine Abteilung, die sich nur mit dem Thema Inklusion beschäftigt. Drei Angestellte kümmern sich um Verbesserungen, Unterstützungsmassnahmen und allfällige Reklamationen im Zusammenhang zur Inklusion in den Regelschulen. Auf den Webseiten vieler Schulen stehen die Angaben zu allgemeinen Dienstleistungen wie Mittagsbetreuung und Transport sowie eine Auflistung der Spezialpädagogen und Therapeuten zur Unterstützung der Verschiedenartigkeit. Die Autonome Region investiert viel in das Bildungswesen, weil Bildung die wichtigste Voraussetzung ist, um in Spanien oder im Ausland bessere Chancen einer guten Zukunft zu haben, besonders in der heutigen Zeit der allgemeinen Krise und der grossen Jugendarbeitslosigkeit in Spanien.

¹⁵ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

¹⁶ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Estadísticas, Cantabria

6. 2 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Schuljahr 2013/2014

In Kantabrien haben jene Schülerinnen/Schüler Anrecht auf sonderpädagogische Massnahmen, wie dies in Abschnitt 4.7 bereits erwähnt wurde. Die Autonome Region zählt jedoch noch weitere Gründe auf, die zu diesem Anrecht verhelfen. Dazu gehören: ungenügende Sprachentwicklung, allgemeine Entwicklungsverzögerungen, Demotivation oder Interessenlosigkeit, Hochbegabungen (nicht intellektuelle Hochbegabung) und schwache Schulleistungen, die einen anderen Grund als die erwähnten haben. Psychopädagogen klären die Schülerinnen und Schüler auf ihre Bedürfnisse ab, um anschliessend curriculare Anpassungen vorzuschlagen sowie die notwendigen Massnahmen vorzugeben, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten entwickeln können. Für das Bildungswesen ist es interessant zu wissen, wie viele Kinder und Jugendliche in Sonderschulen unterrichtet werden, deshalb veröffentlicht das Ministerium für Bildung, Kultur und Sport von Kantabrien jedes Jahr Statistiken zu den Schülerzahlen sowie zu den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dabei unterscheidet das Ministerium zwischen den öffentlichen Schulen und den vom Staat unterstützten Privatschulen. Die Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf, die eine Privatschule besuchen, sind in Kantabrien in dieser ersten Statistik nicht erfasst. Der Grund dafür ist vermutlich, dass die Regierung keine Gelder für diese Kinder ausgeben muss. Nachfolgend die Statistik mit den Zahlen zu den Schülern mit speziellem Förderbedarf im Schuljahr 2013/2014 in der Autonomen Region Kantabrien. Aus der Statistik ist nicht zu ersehen, aus welchen Gründen die Schüler sonderpädagogische Förderung benötigten.

Statistik 3: Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Kantabrien, Schuljahr 2013/14

a) Öffentliche Schulen in Kantabrien

Stufe	Gruppen	Schüler/Schülerinnen
Vorschule (0-6 Jahre)	1	5
Primar-und Oberstufe (6-16 Jahre)	21	108
Übertritt ins Berufsleben	7	32
Total	29	145

b) Vom Staat unterstützte Privatschulen in Kantabrien

Stufe	Gruppen	Schüler/Schülerinnen
Vorschule (0-6 Jahre)	3	15
Primar-und Oberstufe (6-16 Jahre)	25	139
Übertritt ins Berufsleben	4	46
Total	32	200

c) Gesamt Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Schuljahr 2013/14 in Kantabrien

Stufe	Gruppen	Schüler/Schülerinnen
Vorschule (0-6 Jahre)	4	20
Primar-und Oberstufe (6-16 Jahre)	46	247
Übertritt ins Berufsleben	11	78
Total	61	345

(Quelle, Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport, Kantabrien, Abteilung für Statistiken, 2014)

Die Statistik zeigt, dass insgesamt 345 Schülerinnen und Schüler in der Autonomen Region Kantabrien in einer Sonderschule unterrichtet wurden. Am wenigsten Kinder findet man in der Vorschule, das hängt vermutlich damit zusammen, dass diese Stufe auf freiwilliger Basis besucht werden kann. In der Primar- und Oberstufe sind es bedeutend mehr Schüler, da dies die obligatorische Schulzeit betrifft. Etwas mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler besuchen eine weiterführende Schule oder Ausbildung. In Kantabrien existieren für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterführende Sonderschulen, die sie meist ab 12 Jahren besuchen. In diesen werden die Kinder und Jugendlichen auf das Erwachsenenleben vorbereitet oder sie können an einem Spezialprogramm für eine Anlehre teilnehmen. Bis zu ihrem 25. Altersjahr haben sie das Recht, je nach Schullaufbahn, an den Schulen zu bleiben (vgl. Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport von Kantabrien, Anleitung Schuljahr 2013-2014).¹⁷

In den staatlich unterstützten Privatschulen werden 55 Schülerinnen und Schüler mehr als in der öffentlichen Schule unterrichtet. Dies hängt damit zusammen, dass staatlich unterstützte Privatschulen oft mehr Ressourcen und mehr Lehrpersonen zur Verfügung haben, da die Eltern Schulgeld dafür bezahlen. Dies widerspricht den Anforderungen der BRK in dem Sinne, dass diese verlangt, dass die obligatorische Schulzeit für alle Schülerinnen/Schüler kostenfrei sein muss. Der Staat erfüllt jedoch seine Pflicht in dieser Hinsicht, denn die öffentlichen Schulen sind unentgeltlich für alle. Wenn sich Eltern also für eine Privatschule entscheiden, wissen sie um deren Kosten.

Aus der Statistik ist nicht zu ersehen, was mit den 169 Schülerinnen und Schülern geschieht, die die obligatorische Schulzeit beendet haben, denn nur 78 treten ins Berufsleben ein. Es ist möglich, dass sie eine weiterführende Schule besuchen oder länger in den Sonderschulen bleiben. In den Statistiken der Gymnasien und den Schulen für Berufsausbildungen werden die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen nicht explizit aufgeführt. In den Statistiken über die Anlehre wird nicht unterschieden zwischen den Jugendlichen mit sonderpädagogischen Bedürfnissen und jenen, die den obligatorischen Schulabschluss nachholen. Die BRK fordert den Zugang für alle zur allgemeinen Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen. Wie weit diese Forderung erfüllt wird, ist nicht ersichtlich.

In der nachfolgenden Statistik wird die Gesamtschülerzahl des Schuljahres 2013/14 mit der Zahl der Schüler, die eine Sonderschule besuchen, verglichen. Dabei wird unterschieden zwischen öffentlichen Schulen, staatlich unterstützten Privatschulen, öffentlichen Schulen mit anderer Verwaltung und Privatschulen. Die Schulstufen sind in Vorschule, Primarschule und Oberstufe unterteilt und die Sonderschulen werden in einer gesonderten Zeile aufgeführt. Die Statistik gibt einen guten Überblick über die Zahl an Schülerinnen und Schüler, die in Sonderschulen eingeschult sind und ermöglicht einen interessanten Vergleich zwischen den zwei Schulformen.

¹⁷ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

Statistik 4: Schülerzahlen Schuljahr 2013/14 in Kantabrien nach Statistik des Ministeriums für Erziehung Kultur und Sport

Schulstufe	öffentliche Schulen		öffentliche Schulen mit anderer Verwaltung		staatlich unterstützte Privatschulen		Privatschulen		Total Privat-schüler	Total Schüler öffentl. Schulen	Total Schüler Kantabrien
	Schulen	Schüler-zahl	Schulen	Schüler-zahl	Schulen	Schüler-zahl	Schulen	Schüler-zahl			
	Vorschule 0 bis 6 Jahre	251	14'400	10	229	52	4'913	30			
Primarschule	136	21'589	0	0	51	10'533	1	75	10'608	21'589	32'197
Oberstufe	48	13'138	0	0	42	6'829	1	49	6'878	13'138	20'016
Sonderschulen	4	145	0	0	6	200	0	0	200	145	345
Total Schülerzahl		49'272		229		22'475		1'071	23'446	49'501	72'947

Wie aus der Statistik zu ersehen ist, besuchen von insgesamt 72'947 Schülerinnen und Schüler nur 345 eine Sonderschule. Das sind 0,61%, also weniger als 1%. Diese sehr kleine Anzahl an Schülern, die in einer Sonderschule unterrichtet werden, lässt darauf schliessen, dass die Inklusion in den öffentlichen Regelschulen oder in den staatlich unterstützten Privatschulen in Kantabrien, wie von dem spanischen und kantabrischen Bildungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention vorgeschrieben, stattfindet. Gesamt gibt es in Kantabrien 10 Sonderschulen, von denen fünf in der Hauptstadt Santander liegen. Die anderen fünf sind auf die grossen Gemeinden verteilt. Drei der Schulen sind staatlich, die anderen vom Staat finanziell unterstützte Privatschulen (Quelle: Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport, Kantabrien, 2014).¹⁸

¹⁸ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

7. Vergleich Behindertenrechtskonvention und spanische Bildungsgesetze

Nachdem die für das Thema wichtigsten spanischen Bildungsgesetze sowie diejenigen von der Autonomen Region Kantabrien aufgeführt worden sind, wird hier ein Vergleich zwischen der BRK, vorwiegend Artikel 24, und den Bildungsgesetzen in Spanien und Kantabrien hergestellt. Dabei werden einzelne Verpflichtungen aus dem BRK den entsprechenden Formulierungen oder Verpflichtungen aus dem spanischen und/oder kantabrischen Bildungsgesetz gegenübergestellt.

7. 1 Inklusion

Gemäss Artikel 24, Absatz (Abs.) 1 der BRK, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen, in der Primar-, Sekundar- und Hochschule wie auch in der Berufsschule. Hier ist entscheidend, welcher Integrationsbegriff zugrunde liegt, denn es gibt zwei verschiedene Konzepte, das Integrationskonzept und das Inklusionskonzept. Die Definition von Integration lautet: aus dem Lateinischen *integratio*, Wiederherstellung eines Ganzen, Wiederherstellen einer Einheit, Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes, Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit. Die Definition von Inklusion lautet: lateinisch *inclusio*, das Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas (vgl. Duden). Nach dem Integrationskonzept besuchen Schüler mit Behinderungen und Schüler ohne Behinderungen gemeinsam eine Regelschule. Die Schüler mit einer Behinderung müssen sich den Schulstrukturen anpassen und erhalten sonderpädagogische Unterstützung. Beim Inklusionskonzept werden alle Schüler ungeachtet ihrer individuellen Unterschiede gemeinsam unterrichtet. Eine systemische Veränderung im Schulwesen muss stattfinden, damit Schüler mit einer Behinderung ihren Leistungsfähigkeiten entsprechend Lernziele erreichen können (vgl. Poscher, Rux und Langer, 2008). Im englischen Wortlaut der BRK wird der Begriff „inclusive education“ verwendet, das Abkommen verlangt entsprechend ein inklusives Schulsystem. Das spanische Bildungsgesetz L.O.E (Ley Orgánica de Educacion) hebt die Inklusion speziell hervor. Die öffentliche Schule muss für alle zugänglich sein und jeder kann seine Fähigkeiten entsprechend seinen Voraussetzungen weiterentwickeln. Das Gesetz „Ley Orgánica“ von 1990 sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf im Regelsystem die allgemeinen Lernziele erreichen können. 1995 fand eine Erweiterung des Gesetzes statt, in der die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen, sozialen oder kulturellen Nachteilen in staatlich finanzierte Regelschulen Vorschrift ist. Das Gesetz „Ley Orgánica“ 1999 bestimmt, dass Schülerinnen und Schüler in der Vorschule in der Klasse unterrichtet werden müssen und in der Primar- und Oberstufe der Unterricht während einiger Lektionen ausserhalb der Klasse durchgeführt werden darf. Nach Artikel 37.3 (L.O.G.S.E) ist die Sonderschule nur in Spezialfällen zulässig. Kantabrien hat in den Jahren 2005 und 2006 Dekrete erlassen, die sich konkret zur Heterogenität und Individualisierung bekennen, das bedeutet, die Inklusion aller wird als Ziel gesetzt. In Artikel 49 steht, dass die Behörden die Pflicht haben, alle Unterstützung und Hilfe zu einem guten Gelingen der Inklusion bereitzustellen. Seit Februar 2013 stehen an den Schulen reservierte Plätze für Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf zur Verfügung. Die Statistiken zeigen, dass von 72'947 Schülerinnen und Schülern 345 in einer Sonderschule unterrichtet werden. Prozentual sind das sehr wenige.

7. 2 Individualisierung

In der BRK, Artikel 24 Abs. 1, wird die volle Entfaltung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie die wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen gefordert. Im spanischen Bildungsgesetz „Ley Orgánica de Mejora de Calidad“ (L.O.M.C.E) vom Jahr 2013 wird festgehalten, dass die persönliche und berufliche Entwicklung aller Schüler gewährleistet sein muss. Ebenso wird im Gesetz L.O.E, 2006, die Inklusion, die Gleichbehandlung aller und das Diskriminierungsverbot aufgezeigt. Die Schule ist zugänglich für alle, eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Schüler ist Voraussetzung und Ressourcen werden genutzt, um Lernschwierigkeiten zu vermindern. Eine erhöhte Partizipation in der Gesellschaft wird angestrebt. Mit den Kapiteln Inklusion, Schüler mit speziellen Bedürfnissen und Schüler mit Anrecht auf Unterstützung erfüllt Spanien die Anforderungen der BRK in diesem Bereich. Kantabrien ist mit den Dekreten von 2005 und 2006 noch zusätzlich auf die Individualisierung eingegangen. Darin werden die Schulen zur Individualisierung verpflichtet. Dazu müssen sie Modelle ausarbeiten, die dem Bildungsministerium zugestellt werden. Die Schulen haben die Freiheit, die Didaktik anzupassen, die Evaluationssysteme zu verändern und individuelle Vorgehensweisen zu wählen. Im Gesetz „Ley de Educación para Cantabria“ von 2007 kommen in sechs allgemeinen Grundsätzen die wichtigsten Aspekte zur Heterogenität und Individualisierung vor, unter andern individuelle Förderpläne und Lernziele sowie andere Differenzierungsmaßnahmen.

7. 3 Unterstützungsmassnahmen

Im Artikel 24, Abs. 2 c, d, e, Abs. 3 und 4 der BRK, werden besondere Verpflichtungen aufgeführt, um die Inklusion in den Schulen zu gewährleisten. Es besteht die Verpflichtung alternative Kommunikationsformen anzubieten, das bedeutet, die Lehrkräfte müssen andere Kommunikationskompetenzen erwerben, um das inklusive Erziehungskonzept durchführen zu können. Ebenfalls müssen Vorkehrungen getroffen werden, um den Bedürfnissen des Einzelnen gerecht zu werden. Unterstützungsmassnahmen, speziell ausgebildete Lehrkräfte und notwendige Ressourcen werden den Schulen zur Verfügung gestellt. In Spanien wird im Bildungsgesetz L.O.E die Weiterbildung der Lehrpersonen gefordert. Nach dem gleichen Gesetz müssen Massnahmen für einen Nachteilsausgleich getroffen werden, der Stoff muss den Interessen und Fähigkeiten sowie den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasst sein. Im Gesetz „Ley Orgánica“ wird den Lehrpersonen vorgeschrieben, dass sie in den erforderten Spezialgebieten ausgebildet sein müssen und die Verwaltung ihnen die dazu notwendigen Weiterbildungen ermöglichen muss. Das Gesetz L.O.G.S.E von 1990 fordert die Bildungsverwaltungen auf, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und das Gesetz „Ley Orgánica“ von 2006 behandelt das Anrecht auf zusätzliche Unterstützung, geeignete Betreuung, Lernzielanpassung sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Ausserdem schreibt es die Klassengrösse vor, wenn Kinder mit Behinderungen in der Klasse sind. Die Bildungsgesetze von Kantabrien verlangen zusätzlich angepasste Didaktik und Evaluationssysteme und, seit 2013, eine Platzreservation für Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf. Das Gesetz „Ley de Educación para Cantabria“, 2007, schreibt vor, dass die Räumlichkeiten angepasst und Hindernisse entfernt werden müssen. In Artikel 81 werden Unterstützungsformen dargelegt sowie Methodenvielfalt und Diversifikation verlangt. 22,2% des Gesamtbudgets der Autonomie wurden im Jahr 2010 für das Bildungswesen ausgegeben, davon etwa 0,3% für Unterstützungsmassnahmen und Weiterbildungen in alternativen Kommunikationssprachen. Verschiedene Organisationen wie die spanische Blindenorganisation „Organización Nacional de Ciegos Españoles“

(ONCE) oder der spanische Gehörlosenbund „Confederación Estatal de Personas Sordas“(CNSE) arbeiten mit den Schulen zusammen. Den Schulen und Lehrpersonen stehen Beratungsstellen pädagogischer und psychopädagogischer Orientierung zur Verfügung und das Bildungsministerium verfügt über Ansprechpartner im Bereich Inklusion.

7. 4 Unentgeltlicher Grundschulunterricht

In Artikel 24, Abs. 2 a, b, wird ein unentgeltlicher Grundschulunterricht gefordert. Das Eintrittsalter und die Dauer des Grundschulunterrichtes werden in der BRK nicht genauer definiert. Die Vertragsstaaten können diesen demnach nach eigener Ansicht festlegen, müssen ihn jedoch im Sinne der BRK ausführen. Das heisst, der verspätete Schuleintritt oder die Verlängerung der Grundschule für Schüler mit einer Behinderung wäre nicht nach den Regeln der BRK (vgl. Poscher, Rux und Langer, 2008). Nach UNESCO dauert die Grundausbildung 6 Jahre, die zwischen dem 5. und 7. Altersjahr beginnen muss (vgl. UNESCO, 1997). Spanien erfüllt diese Verpflichtung, denn die Einschulung findet mit 6 Jahren statt und die obligatorische Schulzeit ist unentgeltlich. Es fallen jedoch Kosten für Schulbücher, Schuluniformen und Transport an, die einige Familien vor finanzielle Probleme stellen können. Dies könnte, wenn dadurch eine Ausschlusswirkung entsteht, gegen die Vorschriften der BRK verstossen, denn gerade Schüler mit einer Behinderung sind oft auf spezielle Mittel angewiesen, die hohe Kosten verursachen können. Den Staaten steht die Möglichkeit offen, die wirtschaftliche Situation der Familien zu berücksichtigen. In der Autonomen Region Kantabrien werden finanziell schwache Familien durch einmalige Zahlungen pro Kind und pro Schuljahr entlastet, damit die Chancengleichheit sowie der regelmässige Schulbesuch gewährleistet werden. Nach Gesetz „Ley Orgánica“ 2006 haben Schüler, die auf dem Land wohnen und eine Schule in einem naheliegenden Dorf besuchen müssen, das Anrecht auf freien Transport. Die Autonomie Kantabrien hat 2012 ein Gesetz erlassen, in dem festgelegt wird, wer Anrecht auf Transportkostenerstattung hat. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen haben das Recht auf finanzielle Unterstützung für die Transportkosten, wenn sie nicht den öffentlichen Schulbus benutzen können (Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, 2013).¹⁹

7. 5 Räumlicher Aspekt

Nebst dem ökonomischen Aspekt wird in Artikel 24, Abs. 2 der BRK, auf den räumlichen Aspekt hingewiesen. Dieser beinhaltet die Entfernung sowie den hindernisfreien Zugang zur Schule, aber auch die Möglichkeit zum Fernunterricht. Das Zugangsangebot zum Fernunterricht ist nur zulässig, wenn die Beeinträchtigung sehr schwer ist oder die Entfernung zur nächsten Schule trotz Transportangeboten unzumutbar ist (vgl. Verheyde, 2006). In Kantabrien wird in dem Gesetz „Ley de Educación de Cantabria“ in Artikel 80 festgehalten, dass die Klassenzimmer nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sein sollen und mögliche Hindernisse entfernt werden müssen. Alle Schulen in Kantabrien sind zur schulischen Inklusion verpflichtet, das heisst, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen können in ihrer gewohnten Umgebung gemeinsam mit ihren Freunden oder Kollegen die Schule besuchen. Sie werden nicht aus ihrer Lebensgemeinschaft herausgerissen.

¹⁹ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

7. 6 Teilhabe an der Gesellschaft

In der Behindertenrechtskonvention wird in Artikel 24, Abs. 3 und 4, von den Vertragsstaaten verlangt, dass sie Menschen mit Behinderungen die Teilhabe und Partizipation an der Gesellschaft erleichtern, indem sie geeignete Massnahmen wie alternative Kommunikationsformen, Brailleschrift und Mobilitätsfertigkeiten anbieten. Diese Vorlagen werden im spanischen Gesetz L.O.E von 2006 folgendermassen umgesetzt: Technische Hilfsmittel, alternative Kommunikationsformen, Therapeuten sowie Fachpersonen stehen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten in den Regelschulen zur Verfügung. Architektonische Barrieren werden entfernt und es stehen Klassenzimmer zur Verfügung, um in Kleinklassen unterrichten zu können.

7. 7 Chancengleichheit

Nach Artikel 24, Abs. 5 der BRK, stellen die Vertragsstaaten sicher, dass allen Menschen der Zugang zur Hochschule, Berufsausbildung und Erwachsenenbildung offen steht. In Spanien existieren für diese Vorgabe zwei Gesetze, das L.O.G.S.E und das L.O.D.E. In beiden wird der freie Zugang für alle an weiterführende Schulen, Universitäten, Berufsausbildung und Erwachsenenbildung gewährt. Weder in der BRK noch in den spanischen Bildungsgesetzen wird erwähnt, in welcher Form und mit welchen Unterstützungsmassnahmen die Inklusion stattfinden soll und wie weit diese umzusetzen ist.

7. 8 Grenzen des Rechts auf inklusive Bildung

Die BRK verlangt Bildung für alle in schulischer Inklusion. Sie enthält keine ausdrücklichen Hinderungsgründe, trotzdem gilt die Inklusion nicht uneingeschränkt. In Artikel 7, Abs. 2 der BRK, steht das Wohl des Kindes mit Behinderungen im Vordergrund, das bei dem Entscheid Inklusion zu berücksichtigen ist (vgl. Poscher, Rux & Langer 2008). In Bezug zum Artikel 24, Abs.3 der BRK, heisst das, dass blinde, gehörlose oder taubblinde Kinder Bildung in der Form bekommen sollten, die für sie am besten geeignet ist und in der sie sich entwickeln können. Bestimmte Fertigkeiten wie Gebärdensprache oder Brailleschrift können nicht in einer Regelklasse gelernt werden, sind jedoch für diese Kinder lebenswichtig und müssen gefördert werden. Deshalb ist in solchen Fällen eine separative Schulung durchaus angebracht. Ebenso besteht die Möglichkeit separativen Unterrichts, wenn Kinder schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die sich auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitschüler auswirken könnten. Die dritte Einschränkung besteht, wenn die finanziellen Ausgaben die Möglichkeiten der Schule und/oder der Verwaltung übersteigen. Die spanischen Bildungsgesetze enthalten Angaben zu Schülerinnen und Schülern mit schweren körperlichen, psychischen oder sensorischen Behinderungen oder schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie haben Anrecht auf ein Klassenzimmer innerhalb der Regelschule, in dem sie unterrichtet werden.

7. 9 Regelschule oder Sonderschule

Die BRK enthält keine konkreten Angaben darüber, wann ein Kind mit Behinderungen in einer Sonderschule eingeschult wird. Sie fordert eine inklusive Beschulung aller, doch die Eltern haben das Erziehungsrecht und somit in vielen Vertragsstaaten die Entscheidungsgewalt. In Spanien werden Kinder mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten von Psychopädagogen abgeklärt mit dem Ziel, die notwendigen Massnahmen für eine gute persönliche, schulische und soziale Entwicklung zu bieten. Die Abklärung findet in Zusammenarbeit mit

den Eltern, Lehrpersonen, dem sozialem Umfeld und den Mitschülern statt. Sie wird ebenfalls durchgeführt, wenn die Schülerin/der Schüler in eine Sonderschule aufgenommen wird. Sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten mit dem Einschulungsvorschlag einverstanden, schlägt das Aufsichtsamt für Erziehung und Schulwesen die Schule vor, die am besten die Bedürfnisse des Kindes erfüllt. Sind die Eltern nicht einverstanden, entscheidet das Aufsichtsamt nach Rücksprache mit dem Beratungsgremium für Heterogenität und nach Anhörung der Erziehungsberechtigten (vgl. Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport, Kantabrien, Dekret 98/2005, 2014).²⁰ Im Gesetz L.O.G.S.E Art. 37.3, wird das Vorgehen für die Einschulung in eine Sonderschule dargelegt, in dem die Eltern ein Mitspracherecht, aber nicht das Entscheidungsrecht haben.

7. 10 Schlussfolgerungen

Die Behindertenrechtskonvention verlangt Chancengleichheit, Einbezug und Teilnahme aller in der Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Auf das Bildungswesen bezogen bedeutet das Inklusion. Inklusive Bildung hat zum Ziel, alle Kinder aufzunehmen und Exklusion aufzuheben. Spanien gehört zu den „one-track approach“- Ländern, deren bildungspolitische Praxis eine Integration/Inklusion fast aller Schülerinnen und Schüler anstrebt. Die Vorgaben der BRK wurden in den spanischen und kantabrischen Bildungsgesetzen ab dem Jahr 2008 aufgenommen und in den Schulen umgesetzt, obwohl viele Lehrpersonen nicht auf die ausdrückliche Beachtung von Heterogenität und Inklusion in den Klassenzimmern vorbereitet waren. Ausserdem mangelte es an sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften. Nach dem spanischen und kantabrischen Bildungsgesetz sind alle im Bildungsbereich tätigen Personen verpflichtet, an der schulischen Inklusion mitzuwirken und die von der BRK gegebenen Vorgaben zu erfüllen. In Kantabrien wurde vom Ministerium für Erziehung, Kultur und Sport eine Abteilung für Inklusion gegründet, die sich mit all den aufkommenden Schwierigkeiten der Umsetzung beschäftigt und sowohl den Verwaltungen als auch den Lehrpersonen Hilfe und Unterstützung anbietet.

Die Ergebnisse des Vergleiches fallen insgesamt positiv für das kantabrische Bildungswesen aus. Die Bildungspolitik strebt die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und/oder mit Behinderungen in Regelschulen an. Die Lehrkräfte nehmen an Weiterbildungen teil, arbeiten in unterschiedlicher Form mit zusätzlichen Mitarbeitern, Materialien, individuellen Lernzielen und Evaluationsanpassungen. Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen gepflegt und den Schülerinnen und Schülern stehen verschiedene Therapieangebote zur Verfügung. Die Verwaltung bietet Unterstützungsmassnahmen und architektonische Veränderungen an ebenso wie räumliche Anpassungen an die besonderen Bedürfnisse der Kinder, damit diese in ihrer gewohnten Lebensumgebung bleiben können. Der obligatorische Schulbesuch ist an den öffentlichen Schulen für alle Schülerinnen/Schüler unentgeltlich, wie es die BRK vorschreibt.

Der gesetzlich hohe Anspruch der Inklusion „Eine Schule für alle“ wird umgesetzt, denn nur 0,61% der Schülerinnen und Schüler der Gesamtschülerschaft von Kantabrien besuchen eine Sonderschule. In Spanien steht die Autonomie Kantabrien an zweiter Stelle mit einer Integrationsquote von 88,8% im Schuljahr 2012/13. Vielseitigkeit wird in den Gesetzen als etwas Positives, Bereicherndes für alle angesehen, was wiederum einen Einfluss auf das Bewusstsein der Gesellschaft haben kann, indem diese Heterogenität als Norm versteht und nicht als Ausnahme. Bereits im Lehramtstudium an der Universität Kantabrien werden

²⁰ Übersetzung aus dem Spanischen, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria

Heterogenität, Individualisierung und Inklusion thematisiert sowie didaktisch und pädagogisch erarbeitet. Die Entwicklung der Inklusion in den Regelschulen von Kantabrien ist noch nicht abgeschlossen, aber das Ministerium, die Lehrpersonen und alle am Bildungswesen beteiligten Personen arbeiten mit grossem Interesse an deren Verbesserung.

8. Fragebogen

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit der Behindertenrechtskonvention und den spanischen sowie kantabrischen Bildungsgesetzen und deren Vergleich findet eine Überprüfung der Theorie mit der Praxis statt. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Vorgaben der BRK und der spanischen Bildungsgesetze in den Schulen umgesetzt werden. Dazu wurde ein Fragebogen zum Thema Inklusion in den Regelschulen in Kantabrien ausgearbeitet, der an 50 staatliche oder vom Staat finanziell unterstützte Privatschulen gesendet wurde. Die Schulen waren bewusst sowohl in den Städten als auch auf dem Land ausgewählt worden, damit ein umfassenderes Bild entstehen konnte. Die Umfrage fand von Anfang August 2014 bis Ende Oktober 2014 statt. Die Antworten konnten direkt über das Internet gegeben werden, damit sollte der Aufwand für die Befragten geringer sein. Acht Schulen in Kantabrien haben den Fragebogen beantwortet. An der Umfrage nahmen Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Schulleiter teil, die grosses Interesse an dem Thema zeigten, da intensiv an der Verbesserung der Inklusion gearbeitet wird. Bei einigen Schulen war der Wunsch vorhanden, Einblick in diese Arbeit zu bekommen. Der Fragebogen war in Spanisch formuliert (Anhang S. 60), eine Übersetzung dazu findet sich ebenfalls im Anhang (S. 75). Bei dem Fragebogen handelt es sich sowohl um eine quantitative als auch qualitative Überprüfung. Die meisten Fragen sind offen formuliert und lassen offene Antworten zu. Die Verwendung eines Fragebogens wurde mit der Absicht gewählt, einen Einblick in die Schulen von Kantabrien zu bekommen und zu sehen, wie die Inklusion umgesetzt wird. Bei den Befragten handelt es sich um Fachpersonen, die über das Thema Bescheid wissen und durch ihre Arbeit selber involviert sind. Aus diesem Grund wurden bei der Fragestellung keine expliziten Erklärungen zum Wortschatz oder Inhalt abgegeben, mit der Annahme, dass den Befragten diese bekannt sind. Dadurch, dass die Antwortenden Fachpersonen sind, ist die Repräsentativität gegeben.

8. 1 Auswertung des Fragebogens

Für die Auswertung des Fragebogens wurden die einzelnen Fragen zusammengenommen und anhand von Daten oder Zusammenfassungen der Antworten ausgewertet.

Die Schülerzahlen in den Schulen, die auf den Fragebogen geantwortet haben, liegen zwischen 82 und 470, davon haben 10 bis 36 Kinder besondere pädagogische Bedürfnisse. Die Klassengrösse variiert zwischen 6 und 25 Schülerinnen und Schülern. In den einzelnen Klassen sind zwischen 2 bis 6 Schülerinnen/Schüler mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, abhängig von der Klassenzusammensetzung und der Klassengrösse. Die Gründe, weshalb diese Kinder Anspruch auf sonderpädagogische Förderung haben, sind unterschiedlich: 14% wegen geistiger Behinderung, 22% wegen Sehbehinderungen, 44% aufgrund Verhaltensauffälligkeiten, 56% wegen Sprachbehinderungen, 67% wegen Lernschwächen und 22% aus anderen Gründen. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sind also jene mit Lernschwächen. Diese Ergebnisse stimmen mit den Statistiken des Bildungsministeriums überein, bei denen ebenfalls Lernschwächen der Hauptgrund für Förderunterricht war. Um dem Förderanspruch gerecht zu werden, gibt es in 44% der Klassen Schulische Heilpädagoginnen/Schulische Heilpädagogen (SHP). Diese unterrichten während 2 bis 25

Lektionen pro Woche. Davon sind sie durchschnittlich 2 bis 25 Lektionen in der Klasse und 2 bis 3 Lektionen ausserhalb der Klasse tätig. Alle Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen haben ein Studium in Sonderpädagogik abgeschlossen. Allerdings beherrschen jene, die an einer Regelschule arbeiten weder Gebärdensprache noch Brailleschrift.

Die Inklusion wird verschieden gehandhabt, je nach Schule und nach den besonderen pädagogischen Bedürfnissen der Kinder. In allen Schulen gibt es sogenannte Stützkräfte, die den Lehrpersonen helfend zur Seite stehen. Sie benötigen keine pädagogische Ausbildung.

Die Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und den SHP findet in einem wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Austausch statt. Die Unterrichtsplanung und das Bereitstellen von Material liegt mehrheitlich in der Verantwortung der Klassenlehrperson. Die Planung der einzelnen Lektionen wird bei 56% manchmal gemeinsam und bei 11% immer von Klassenlehrperson und SHP durchgeführt. Die didaktischen Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit speziellem Förderbedarf erfolgen durch die Klassenlehrperson oder das Lehrerteam. Die Vorgaben des Lehrplans werden bei der Förderplanung berücksichtigt und die Lernkontrollen werden an der Mehrheit der Schulen den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst. Bei einigen Schulen ist die Evaluationsform gleich wie bei der ganzen Klassen, bei anderen erfolgt die Evaluation gemäss den individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Alle Förderplanungen, Abklärungen und Fortschritte der Schülerinnen und Schüler werden anhand von Berichten dokumentiert.

Auf die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen auf das Berufsleben vorbereitet werden und welche Möglichkeiten für sie existieren, haben diese, nach Ansicht der Antwortenden, bedeutend weniger Chancen, eine Berufsausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Nur gerade 11% finden, dass die Chancen bei allen Schülern gleich sind und 11% sagen, dass diese Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeiten haben. In den Schulen werden die Jugendlichen neu seit dem Schuljahr 2014/15 auf eine Anlehre vorbereitet, was ihre Chancen auf eine bessere Integration ins Arbeits- oder Berufsleben erhöhen könnte.

Die BRK verlangt den Zugang zu den Schulen für alle. In Kantabrien sind mehr als die Hälfte aller Schulen ohne architektonische Hindernisse oder haben zumindest Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler mit körperlichen Behinderungen aufzunehmen. Bei 67% aller Schulen stehen kleine Klassenzimmer für Gruppen- oder Individualunterricht zur Verfügung. Ebenso sind die Klassenzimmer mit Hilfsmitteln wie beispielsweise verstellbaren Tischen eingerichtet.

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird von allen Schulen genutzt, dabei findet diese vor allem mit der Sozialversicherung, dem Sozialdienst, der ONCE und anderen Institutionen statt. Den Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen stehen verschiedene Therapien zur Verfügung. Unter anderen werden folgende benutzt: 67% Logopädie, 44% Ergotherapie, 44% Psychomotorik und 56% andere. Die Therapien finden in der Schule während des Unterrichts statt. Die Stützkräfte werden hier eingesetzt, um die Kinder oder Jugendlichen in die Therapie zu begleiten. Nebst der Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen stehen den Schulen pädagogische und psychopädagogische Beratungsstellen zur Verfügung, die ihnen Orientierungshilfen und Abklärungen anbieten.

Die Inklusion wird in den einzelnen Schulen sehr unterschiedlich erlebt: Inklusion, weil die Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten teilweise in den Regelklassen unterrichtet werden; Inklusion, weil Kinder mit Behinderungen einige Lektionen pro Woche von der Sonderschule in die Regelschule wechseln; Inklusion, weil alle Schülerinnen und Schüler einer ethnischen Minderheit angehören, Gitanos, (Roma) und allein schon der Schulbesuch eine Form von Inklusion darstellt. Andere wiederum erleben Inklusion als eine Chance oder als Luxus, aber auch als Präsenz, Partizipation und Erfolg, ein Werkzeug, um die Gesellschaft zu verändern. Um eine erfolgreiche Inklusion zu garantieren, sind nach Meinung der Befragten folgende Voraussetzungen von Bedeutung: Gleichberechtigung, Gleichbehandlung aller seitens der Lehrkräfte, das Bewusstsein, dass es Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern gibt, Weiterbildungen für die Lehrkräfte zum Thema Individualisierung und Binnendifferenzierung fördern, Anpassung an die Bedürfnisse der Kinder und positive Einstellung gegenüber der Heterogenität. Als weiteren wichtigen Aspekt nennen die Befragten die Zusammenarbeit mit den Familien sowie mehr sonderpädagogisch ausgebildete Lehrpersonen. Ausserdem sollten mehr Ressourcen zur Verfügung stehen und die Gesetze realistischer und besser umsetzbar sein. Der Schulleiter der Schule, die mehrheitlich von einer ethnischen Minderheit (Roma) besucht wird, hat auf den grossen Lehrerwechsel hingewiesen, der eine kontinuierliche Aufbauarbeit fast unmöglich macht.

Auf die Frage 21, wie weit die Vorgaben der BRK in den Schulen zurzeit eingehalten werden, gehen die Meinungen stark auseinander. 11% der Befragten finden, dass die BRK sehr gut umgesetzt wird, 22% finden, die Vorgaben würden mehrheitlich erfüllt und 11% finden, dass sie nur wenige Vorlagen erfüllen, aber keiner der Antwortenden findet, dass bei ihnen die Inklusion nicht mindestens ansatzweise durchgeführt wird.

8. 2 Übereinstimmung von Theorie und Praxis

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion nach Vorgaben der BRK und deren Umsetzung in den Schulen von Kantabrien sowie der Auswertung des Fragebogens folgt nun ein kurzer Vergleich zwischen Theorie und Praxis. Wie in den vorhergehenden Kapiteln aufgezeigt wurde, werden die Vorgaben der BRK sowohl in den spanischen als auch in den kantabrischen Bildungsgesetzen mehrheitlich umgesetzt. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis ist jedoch dadurch nicht unbedingt gegeben, genauso wie theoretische Aspekte der praktischen Umsetzung weit voraus sein können. Um diese möglichen Diskrepanzen aufzuzeigen, wird die Auswertung des Fragebogens mit der BRK und den Bildungsgesetzen verglichen. Die Antworten des Fragebogens waren aufschlussreich in Bezug zur BRK sowie den spanischen und kantabrischen Bildungsgesetzen. Nicht in allen Bereichen stimmen Theorie und Praxis überein. Sowohl die BRK als auch die Bildungsgesetze schreiben vor, den Schulen die notwendigen Ressourcen und Unterstützungsmassnahmen zur Verfügung zu stellen, damit diese ihrer Aufgabe "Eine Schule für alle" nachkommen können. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass diese Vorgaben nicht in allen Schulen umgesetzt werden können, da die benötigten Unterstützungsmassnahmen nicht genügend vorhanden sind, beispielsweise mangelt es an sonderpädagogisch ausgebildeten Lehrkräften oder, wie die Auswertung des Fragebogens ergeben hat, an Ressourcen. Interessant hier ist, dass die Schulen stark von der Finanzlage einer Gemeinde abhängen. Es gibt Schulen, die jegliche personelle oder materielle Unterstützung bekommen und andere, die mit extrem wenig auskommen müssen. Eine Umverteilung der finanziellen

Ressourcen oder eine Zentralisierung der Gelder in den Autonomen Regionen könnte eine gerechtere Lösung erzeugen.

Des Weiteren fordert die BRK, architektonische Hindernisse zu beseitigen sowie räumliche Anpassungen vorzunehmen, um den Menschen mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu den Schulen zu schaffen. In mehr als der Hälfte der Schulen in Kantabrien gibt es keine architektonischen Barrieren und die Klassenräume lassen sich den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler anpassen. Das heisst, in diesem Bereich sind bereits sehr gute Ansätze vorhanden, es besteht jedoch noch Handlungsbedarf.

Die Individualisierung im pädagogischen Bereich wird von der BRK und den Bildungsgesetzen vorgeschrieben. Diese wird in den Schulen Kantabriens teilweise umgesetzt, doch findet die Evaluierung in einigen Schulen nicht mit individueller Anpassung statt, sondern alle Schülerinnen und Schüler werden in gleicher Weise beurteilt. Individualisierung und individuelle Formen der Leistungsbewertung genügen den Forderungen der BRK noch nicht ganz, doch auch in diesem Aspekt sind die Schulen auf einem guten Weg.

Grossen Wert legt die BRK auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten in den Schulen. Hier zeigen die Ergebnisse, dass die Zusammenarbeit der Klassenlehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen noch verbessert werden könnte, da einige sehr eng, andere in festgelegten Zeitspannen und andere gar nicht miteinander arbeiten. Es existiert kein einheitliches Konzept oder keine klare Regelung. Die Vorgaben in den Bildungsgesetzen sind zu offen formuliert und lassen den Schulen viel Spielraum. Hier stellt sich die Frage, ob es nicht von Vorteil wäre, wenn das Bildungsministerium konkrete Regelungen der Zusammenarbeit festlegen würde, denn diese ist für das Gelingen der Inklusion von Bedeutung und, wie bei der Auswertung des Fragebogens erwähnt, gibt sie den Lehrpersonen Unterstützung, was sie weniger ausbrennen und länger an der gleichen Arbeitsstelle bleiben lässt.

Artikel 24 der BRK legt fest, dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden. Hier zeigt die Praxis, dass in der Mehrheit der Schulen in Kantabrien verschiedene Therapien angeboten werden und vor allem die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, beispielsweise ONCE, regen genutzt wird.

9. Diskussion und Fazit für Kantabrien, Spanien

Aufgrund der Ergebnisse der theoretischen Auseinandersetzung und des Vergleichs zwischen Theorie und Praxis der Forschungsarbeit wird im folgenden Kapitel die Forschungsfrage beantwortet. Diese wird hier zur Erinnerung nochmals aufgeführt:

[Inwieweit findet die Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach der UN-Behindertenrechtskonvention in den öffentlichen Schulen in der Autonomen Region Kantabrien, Spanien, statt?](#)

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Umsetzung der Vorgaben der Behindertenrechtskonvention in den öffentlichen Schulen und in den von der Autonomen Region Kantabrien finanziell unterstützten Schulen weitgehend stattfindet. Der Anteil der integrativ beschulten Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen ist hoch. Die gültigen spanischen wie auch kantabrischen Bildungsgesetze enthalten die von der BRK gestellten Forderungen der inklusiven Schule in konkret formulierten Vorgaben. Das kantabrische Bildungsministerium anerkennt die Heterogenität und Vielfalt im Bildungswesen und propagiert diese, mit

dem Ziel, ein gesellschaftliches Umdenken anzuregen und wissenschaftliche Grundauffassungen zu ändern. Die verschiedenen Formen der Inklusion unterstützen den Leitgedanken „Eine Schule für alle“. Sonderpädagogik wird in den Regelschulen als etwas Normales angesehen, trotzdem existieren in Kantabrien weiterhin Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit besonders hohem sonderpädagogischem Förderbedarf. Kritisch zu hinterfragen sind die Form der Inklusion und deren Interpretation. Der Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in den Regelschulen eingeschult sind, ist in Kantabrien sehr hoch. Können Teilbesuche der Regelschule oder Unterricht in Kleingruppen in separativen Settings als Inklusion verstanden werden? Ist es ein erster Schritt auf dem Weg zu einer vollständigen Inklusion? Trotz der kritischen Fragen kann zusammenfassend gesagt werden, dass das kantabrische Bildungswesen in Sachen Inklusion und Umsetzung der Vorgaben der BRK sehr gute Resultate aufzeigt, die der Schweiz, die im April 2014 die Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat, als Anregung dienen könnten.

10. Diskussion möglicher Schlussfolgerungen für die Schweiz

Wie im Fazit erwähnt, könnte die Umsetzung der BRK in den Regelschulen der Autonomen Region Kantabrien für das Schweizer Bildungssystem interessante Aspekte beinhalten. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel die Rechte der Menschen mit Behinderungen in der Schweiz kurz aufgeführt sowie die möglichen Konsequenzen der Ratifizierung der BRK für die Schweiz aufgegriffen. Ausserdem werden Auswirkungen auf das Bildungssystem aufgezeigt und mögliche Lösungswege dargestellt.

10. 1 Rechtsgrundlagen für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz

Das Thema der Masterarbeit ist die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen in den Regelschulen in der Autonomen Region Kantabrien, Spanien. Wie aus den Ergebnissen zu ersehen ist, sind die Schulen in Kantabrien auf einem guten Weg, die Forderung der BRK, allen Menschen den Zugang zur Schule im inklusiven Setting zu ermöglichen, zu erfüllen. Nun stellt sich die Frage, wie es damit in der Schweiz aussieht, wie weit hier diese Vorgaben umgesetzt werden, vor allem im Hinblick darauf, dass die Schweiz am 15. April 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert hat. Damit anerkennt sie die Rechte und Gleichstellung der Menschen mit Behinderungen. Die Schweiz verfügt bereits über ein Behindertenrecht, in dem in der Bundesverfassung das Diskriminierungsverbot, das Behindertengleichstellungsgesetz mit seinen Verordnungen, das Invalidenversicherungsgesetz sowie weitere Vorschriften in der Spezialgesetzgebung verankert sind. Trotz dieser Gesetze stossen die Menschen mit Behinderungen in der Schweiz auf Barrieren und Vorurteile, die sie an einer vollständigen Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Die BRK stärkt und beschleunigt das fragmentierte Schweizer Behindertenrecht durch ihre detaillierten Bestimmungen, indem sie aufzeigt, wie die bestehenden Rechte umgesetzt werden müssen. Besonders Kinder mit Behinderungen haben Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang zu einem ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Art. 8 Abs., 2, 19 sowie 62 Abs. 3 BV).

Die BRK fordert ein inklusives Bildungssystem, an dem in der Schweiz bereits heute gearbeitet wird, denn hat ein Kind mit Behinderungen spezielle Bedürfnisse, müssen die entsprechenden Ressourcen und Massnahmen bereitgestellt werden, damit es integrativ beschult werden kann. Die Schweizer Verfassungsbestimmungen geben grundsätzlich einer integrierten gegenüber einer separierten Schulform den Vorrang (Art. 20 BehiG). Sowohl die geltenden Schweizer Rechte als auch die BRK streben eine Inklusion an, aber immer

unter Wahrung der Interessen des betroffenen Kindes (vgl. Fachstelle und Rat Égalité Handicap, 2013). In der Schweiz sind seit 2004 die Kantone durch das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, die Integration von Schülern mit besonderem Bildungsbedarf zu fördern.

Wie wir sehen können, ist bereits heute in der Bundesverfassung festgelegt, dass die Schulen auf die konkreten Bedürfnisse der Kinder mit Behinderungen eingehen müssen und das Bundesgericht gibt der integrativen Schule den Vorrang. In vielen Kantonen der Schweiz wird integrativ gearbeitet, trotzdem wird die BRK, wie im nachfolgenden Abschnitt dargelegt wird, einige Veränderungen mit sich bringen.

10. 2 Auswirkungen der BRK auf das Bildungssystem in der Schweiz

Die Behindertenrechtskonvention verlangt ein inklusives Bildungswesen. Mit dem Inkrafttreten der BRK wird die Schule vor neuen Herausforderungen stehen, denn die Lehrpläne müssen vier wesentliche Merkmale aufweisen: Verfügbarkeit (Availability), Zugänglichkeit (Accessibility), Annehmbarkeit (Acceptability) und Adaptierbarkeit (Adaptability). Die Schweiz muss sicherstellen, dass die Lehrkräfte den inklusiven Unterricht durchführen können und deshalb sollten die Lehrpläne überarbeitet und angepasst werden sowie die Schulgebäude barrierefrei und das Lernmaterial den Kindern mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten angepasst sein. Der neue Lehrplan 21 entspricht diesen Ansprüchen nicht, da er stark selektiv ausgerichtet ist und die Minimalkompetenzen zu hoch gesteckt sind, ausserdem berücksichtigt er Kinder mit Wahrnehmungsbegrenzungen im optischen, akustischen und taktilen Bereich nicht, denn sie benötigen Hilfsmittel und Unterstützungsmassnahmen im Unterricht. Heterogenität muss im inklusiven System als normal angesehen und im Lehrplan berücksichtigt werden (vgl. Fragebogen Lehrplan 21, 2013). Viele Schulen in der Schweiz sind architektonisch veraltet, mit Barrieren aller Art, zu denen Kinder mit körperlichen Behinderungen keinen oder nur schwer Zutritt haben.

Die BRK fordert jedoch Zugang für alle. Ebenfalls verlangt die BRK, dass allen Menschen der Zugang zur Hochschule, Berufsausbildung und Erwachsenenbildung offen steht. Auch in diesem Punkt wird das Schweizer Bildungswesen sich verbessern müssen, denn durch mangelnde Mittelschulangebote für Schüler und Jugendliche mit Behinderungen ist ihnen der Zugang zu einem Studium oft vorenthalten (vgl. MyHandicap, 2014). Die Ratifikation der UNO-Behindertenrechtskonvention bedeutet eine schnellere Umsetzung der in der Schweiz bereits existierenden Bildungsgesetze, die jedoch durch den Föderalismus von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt werden und oft Verzögerungen mit sich bringen.

10. 3 Schlussfolgerungen für die Schweiz

Eine inklusive Schule kommt durch Umdenken in der Gesellschaft zustande. Dazu muss eine Systemveränderung stattfinden sowie ein Teil der Sonderschulressourcen in die Regelschulen investiert werden, denn im Unterschied zur Integration, so wie wir sie ansatzweise in der Schweiz haben, geht es bei der Inklusion darum, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen in das System einzubeziehen, ohne dass sie sich den Gegebenheiten anpassen müssen, sondern diese müssen ihnen angepasst werden. Dazu müssen die Grundstrukturen verändert werden durch neue Lernumgebungen, Lernaufgaben und durch individuelle Lernziele. Eine Systemveränderung wäre auch, wenn nicht nur eine Lehrperson in der Klasse arbeitete, sondern weitere Personen wie SHP, Therapeutinnen und Therapeuten, Fachlehrpersonen usw., was heute bereits teilweise umgesetzt wird. Die Klassen sollten sich öffnen, beispielsweise könnte altersdurchmisches

Lernen in einzelnen Fächern oder zu bestimmten Zeiten die Inklusion fördern, da Individualisierung besser umsetzbar ist, oder Klassen könnten ganz aufgelöst werden und Interessens- und/oder Neigungsateliers besucht werden. Auf Bundes- Kantons- und Schulebene sollten Gesamtkonzepte entwickelt werden, die das System in Bewegung bringen würden. Eine weitere Massnahme könnte die Abschaffung der Noten sein, wie sie in verschiedenen Schulen in Schweden getroffen wurde. Ebenso müsste die Lehrerausbildung neu konzipiert werden, denn inklusionspädagogische Grundlagen sind unabdingbar für eine gute Umsetzung der BRK. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zu berücksichtigen ist, sind die Eltern. Es braucht mehr Aufklärung zum Thema Inklusion, denn viele Eltern können sich nichts Konkretes darunter vorstellen und haben Angst, dass ihre Kinder über- oder unterfordert sein könnten. Zudem müssten die Lehrbücher und Materialien bereits mit Individualisierungsangeboten ausgestattet sein. Von grosser Bedeutung ist ebenfalls die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber der Inklusion; Offenheit, Mut zu Neuem und Teamarbeit sind Grundvoraussetzungen ebenso wie Weiterbildungen. Regierungen sowie Bildungsdepartemente sind verpflichtet, alle Unterstützungen zur Verfügung zu stellen und die Sparmassnahmen sollten das Bildungswesen nicht tangieren. Die Umsetzung der Vorgaben der BRK braucht Zeit, es liegt jedoch an jeder einzelnen Schule, daran zu arbeiten, mit dem Ziel „Eine Schule für alle“, wie sie in Spanien deklariert wird, zu bauen.

11. Kritische Reflexion des Arbeitsprozesses

Mein ursprüngliches Interesse an dieser Forschungsarbeit ging von persönlichen Gesprächen mit betroffenen Eltern aus. Daraus entstand die eigentliche Forschungsfrage. Die Auseinandersetzung mit dem Thema war anfangs sehr theoretisch, da die Bildungsgesetze im Mittelpunkt standen, deren Inhalte oft sehr kompliziert formuliert waren. Aus ihnen entnahm ich die wichtigsten Regelungen, die einen Zusammenhang mit der BRK und der Forschungsfrage hatten. Die richtige Auswahl zu treffen stellte mich manchmal vor Entscheidungsschwierigkeiten. Doch dank der positiven Unterstützung der Abteilung für Inklusion im Ministerium für Bildung, Kultur und Sport von Kantabrien und den Studenten der pädagogischen Abteilung der Universität Santander konnte ich die Arbeit gezielt angehen. Die Erstellung des Fragebogens war eine Herausforderung, da die Fragen so gestellt werden mussten, um anschliessend eine Auswertung in Bezug zu den Vorgaben der BRK durchführen zu können. Im Nachhinein würde ich noch andere, gezieltere Fragen dazunehmen. Ich war etwas enttäuscht, so wenig Rückmeldungen auf den Fragebogen bekommen zu haben, obwohl drei Monate zur Beantwortung zur Verfügung standen. Es ist gut möglich, dass der Zeitpunkt dafür nicht besonders geeignet war, denn der Schulbeginn in Kantabrien war erst Mitte September. Die Auswertung des Fragebogens fand ich spannend, weil sehr unterschiedliche Auffassungen zum Thema Inklusion zutage kamen. Die Forschungsarbeit interessierte mich sehr, vor allem auch in Bezug auf die Umsetzung der BRK in der Schweiz. Dieses könnte eine Frage für eine weiterführende Forschungsarbeit sein, denn es wird sich zeigen, wie die Schweiz mit der Ratifizierung der BRK und deren Umsetzung umgehen wird.

12. Literaturliste

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (2013). *UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Hamburg: Eigenverlag

Comité Español de representantes de personas con discapacidad (2014). *La educación inclusiva es posible, solo necesita apoyos, según el CERMI*. Zugriff am 6. Oktober 2014 unter www.cermi.es

Cienfuegos Gil, F. (1999). *Schulische Integration und interdisziplinäre Kooperation in Spanien*. Frankfurt am Main: Peter Lang

Congreso de los Diputados. *Spanischer Abgeordnetenkongress*. Zugriff am 7. Oktober 2014 unter www.congreso.es

Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden* (4. Überarbeitete Aufl.). Eschborn bei Frankfurt am Main/ Magdeburg: Klotz

D-EDK Geschäftsstelle, 2013. *Fragebogen Konsultation Lehrplan 21*. Zugriff am 23. Oktober 2014 unter www.D-EDK.CH

Deutsches Institut für Menschenrechte (2011). *Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention Berlin*. Zugriff am 12. August 2014 unter www.institut-fuer-menschenrechte.de

EURO WHO (2011). *Definition des Begriffs Behinderung*. Zugriff am 28. August unter <http://www.euro.who.int/de/home>

Fachstelle und Rat Égalité Handicap (2013). *UNO-Behindertenrechtskonvention, FAQ*. Zugriff am 24. Oktober 2014 unter www.egalite-handicap.ch/merkblaetter.html?file=tl_files/...BRK

Fernández Enguita, M. (1990). *La escuela a examen*. Madrid: Eudema.

Gobierno de Cantabria. *Allgemeine Informationen über die Autonome Region Kantabrien*. Zugriff am 6. Oktober 2014 unter www.cantabria.es

Hagerty, S. (1995). Resources. In: OECD: *Integrated Students with special Needs into Mainstreaming Schools*. Paris, 77-81.

Imhplus (2014). *Definitionen von Behinderung*. Zugriff am 29. August unter http://www.imhplus.de/index.php?option=com_content&view=article&id=604&Itemid=198&lang=de

La Federación de personas Sordas de Cantabria. *Gehörlosenorganisation*. Zugriff am 22. September 2014 unter www.fescan.es

López Melero, M. (2004). *Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de trabajar en el aula con proyectos de investigación*. Archidona: Aljibe

Lozano Martinez, J. (2007). *Educar en la diversidad*. Barcelona: Davinci Continental

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz

Meijer C., Soriano V., Watkins A. (2003). *Sonderpädagogische Förderung in Europa, Thematische Publikation*. Europäische Agentur für Entwicklungen in der Sonderpädagogischen Förderung in Zusammenarbeit mit EURYDICE. Zugriff am 15. September 2014 unter Middelfart Web: <http://www.european-agency.org>

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria (2013). *Bildungsgesetze*. Zugriff am 12. Juni 2014 unter www.educantabria.es
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España (2004). *Spanische Bildungsgesetze*. Zugriff am 14. Juni 2014 unter <https://sede.educacion.gob.es/>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Cantabria (2013). *Anleitung Schuljahr 2013-2014*. Zugriff am 18. Juni 2014 unter www.educantabria.es
- Molina, G. (1994). *Deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos*. Málaga: Aljibe.
- MyHandicap (2013). *Die Integrative und Inklusiv Schule*. Zugriff am 17. Oktober 2014 unter <http://www.myhandicap.ch/integration-schule-behinderung.html>
- MyHandicap (2014). *Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in der Schweiz*. Zugriff am 22. Oktober 2014 unter <http://www.myhandicap.ch/umsetzung-schweiz-behinderten-konvention.html>
- Organización Nacional de Ciegos Españoles. *Blindenorganisation Spanien*. Zugriff am 24. September 2014 unter www.once.es
- Pinto Castro, J. (2013). *Educación Especial, necesidades educativas especiales, Observatorio de la Discapacidad*. Zugriff am 7. November 2014 unter www.aspergeralicante.com/pdfrecursos/nee.pdf
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: VS Verlag
- Poscher, R., Rux, J., Langer, T. (2008) *Von der Integration zur Inklusion: Das Recht auf Bildung aus der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und seine innerstaatliche Umsetzung*. Baden-Baden: Nomos
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. *Schweizer Bildungsgesetze*. Zugriff am 29. August unter <http://www.edk.ch/dyn/14798.php>
- Turre, R. (1997). *Chancengleichheit*. Frankfurter Rundschau, 18. Oktober 1997
- UNESCO (2004). *EFA Global Monitoring Report. The Quality Imperative*. Paris, UNESCO, p. 143.
- UNO. *Behindertenrechtskonvention*. Zugriff am 4. Juli 2014 unter www.behindertenrechtskonvention.info
- Verfassungen der Welt. *Spanische Verfassung*. Zugriff am 30. Aug. 2014 <http://www.verfassungen.eu/es/>
- Verheyde M. (2006). *Article 28, the Right to Education*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Weltgesundheitsorganisation. Zugriff am 14. August 2014 unter www.who.int

13. Abbildungen und Statistiken

Abbildung 1 Quelle: <http://mavoieproeurope.onisep.fr/de/berufsausbildungs-wege-in-europa/spanien/>

Abbildung 2 Quelle: Rahmengesetze Spanien Pinto-Castro 2013,
www.aspergeralicante.com/pdfrecursos/nee.pdf

Statistik 1: Prozentanteil der Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf sonderpädagogische Unterstützung nach Autonomen Regionen und nach Förderbedarf, Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Statistiken, Spanien

Statistik 2: Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in den Autonomen Regionen in den Regelschulen eingeschult sind, Ministerium für Bildung, Kultur und Sport, Statistiken, Spanien

Statistik 3: Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Kantabrien, Schuljahr 2013/14

Statistik 4: Schülerzahlen Schuljahr 2013/14 in Kantabrien nach Statistik des Ministeriums für Erziehung Kultur und Sport

14. Anhang

Masterarbeit

Schulische Inklusion in Kantabrien, Spanien

Kinder mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen in der Regelschule in Kantabrien

Inhalt

1. Behindertenrechtskonvention	53
1. 1 Präambel.....	53
1. 2 Artikel 1	55
1. 3 Artikel 2	55
1. 4 Artikel 3	56
1. 5 Artikel 5	57
1. 6 Artikel 7	57
1. 7 Artikel 24	57
1. 8 Artikel 33	59
2. Fragebogen Spanisch.....	60
3. Fragebogen Spanisch mit Antworten	67
4. Fragebogen zum Thema Inklusion auf Deutsch.....	75

1. Behindertenrechtskonvention

Zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmte Übersetzung

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006
(Bundesgesetzblatt (BGBl.) 2008 II, S. 1419)

1. 1 Präambel

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –

a) unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung der Würde und des Wertes, die allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,

b) in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet haben und übereingekommen sind, dass jeder Mensch ohne Unterschied Anspruch auf alle darin aufgeführten Rechte und Freiheiten hat,

c) bekräftigend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft sind und dass Menschen mit Behinderungen der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss,

d) unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und das Internationale Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen,

e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern,

f) in der Erkenntnis, dass die in dem Weltaktionsprogramm für Behinderte und den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte enthaltenen Grundsätze und Leitlinien einen wichtigen Einfluss auf die Förderung, Ausarbeitung und Bewertung von politischen Konzepten, Plänen, Programmen und Maßnahmen auf einzelstaatlicher, regionaler und internationaler Ebene zur Verbesserung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen haben,

g) nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die Behinderungsthematik zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu machen,

h) ebenso in der Erkenntnis, dass jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung eine Verletzung der Würde und des Wertes darstellt, die jedem Menschen innewohnen,

i) ferner in der Erkenntnis der Vielfalt der Menschen mit Behinderungen,

- j) in Anerkennung der Notwendigkeit, die Menschenrechte aller Menschen mit Behinderungen, einschließlich derjenigen, die intensivere Unterstützung benötigen, zu fördern und zu schützen,
- k) besorgt darüber, dass sich Menschen mit Behinderungen trotz dieser verschiedenen Dokumente und Verpflichtungen in allen Teilen der Welt nach wie vor Hindernissen für ihre Teilhabe als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft sowie Verletzungen ihrer Menschenrechte gegenübersehen,
- l) in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Behinderungen in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern,
- m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Armut führen wird,
- n) in der Erkenntnis, wie wichtig die individuelle Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen mit Behinderungen ist, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen,
- o) in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen,
- p) besorgt über die schwierigen Bedingungen, denen sich Menschen mit Behinderungen gegenübersehen, die mehrfachen oder verschärften Formen der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen, indigenen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status ausgesetzt sind,
- q) in der Erkenntnis, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres häuslichen Umfelds oft in stärkerem Maße durch Gewalt, Verletzung oder Missbrauch, Nichtbeachtung oder Vernachlässigung, Misshandlung oder Ausbeutung gefährdet sind,
- r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten in vollem Umfang genießen sollen, und unter Hinweis auf die zu diesem Zweck von den Vertragsstaaten des Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangenen Verpflichtungen,
- s) nachdrücklich darauf hinweisend, dass es notwendig ist, bei allen Anstrengungen zur Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive einzubeziehen,
- t) unter besonderem Hinweis darauf, dass die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen in einem Zustand der Armut lebt, und diesbezüglich in der Erkenntnis, dass die nachteiligen Auswirkungen der Armut auf Menschen mit Behinderungen dringend angegangen werden müssen,
- u) in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der uneingeschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem Gebiet der Menschenrechte unabdingbar sind für den umfassenden Schutz

von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während ausländischer Besetzung,

v) in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll genießen können,

w) im Hinblick darauf, dass der Einzelne gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft, der er angehört, Pflichten hat und gehalten ist, für die Förderung und Achtung der in der Internationalen Menschenrechtscharta anerkannten Rechte einzutreten,

x) in der Überzeugung, dass die Familie die natürliche Kernzelle der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat und dass Menschen mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen den erforderlichen Schutz und die notwendige Unterstützung erhalten sollen, um es den Familien zu ermöglichen, zum vollen und gleichberechtigten Genuss der Rechte der Menschen mit Behinderungen beizutragen,

y) in der Überzeugung, dass ein umfassendes und in sich geschlossenes internationales Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf der Grundlage der Chancengleichheit fördern wird –haben Folgendes vereinbart:

1. 2 Artikel 1

Zweck

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.

1. 3 Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens

schließt "Kommunikation" Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile Kommunikation, Grossdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und Kommunikationstechnologie, ein;

schließt "Sprache" gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein;

bedeutet "Diskriminierung aufgrund von Behinderung" jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen;

bedeutet "angemessene Vorkehrungen" notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können;

bedeutet "universelles Design" ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. "Universelles Design" schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus.

1. 4 Artikel 3

Allgemeine Grundsätze

Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind:

- a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit;
- b) die Nichtdiskriminierung;
- c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft;
- d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit;
- e) die Chancengleichheit;
- f) die Zugänglichkeit;
- g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau;
- h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.

1. 5 Artikel 5

Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens.

1. 6 Artikel 7

Kinder mit Behinderungen

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.

1. 7 Artikel 24

Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.

1. 8 Artikel 33

Innerstaatliche Durchführung und Überwachung

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen nach Maßgabe ihrer staatlichen Organisation eine oder mehrere staatliche Anlaufstellen für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Übereinkommens und prüfen sorgfältig die Schaffung oder Bestimmung eines staatlichen Koordinierungsmechanismus, der die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen erleichtern soll.

(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, stärken, bestimmen oder schaffen nach Maßgabe ihres Rechts- und Verwaltungssystems auf einzelstaatlicher Ebene für die Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Übereinkommens eine Struktur, die, je nachdem, was angebracht ist, einen oder mehrere unabhängige Mechanismen einschließt. Bei der Bestimmung oder Schaffung eines solchen Mechanismus berücksichtigen die Vertragsstaaten die Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte.

(3) Die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschen mit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, wird in den Überwachungsprozess einbezogen und nimmt in vollem Umfang daran teil.

2. Fragebogen Spanisch

La educación inclusiva de alumnos con discapacidades o necesidades educativas especiales en las escuelas de Cantabria

Hochschule für Heilpädagogik

Zürich, Schweiz, 2014

Regina Alig

Acabo de terminar mis estudios de pedagogía especial y estoy escribiendo mi tesis sobre la inclusión de los alumnos con discapacidades o con necesidades especiales en las escuelas de Cantabria. Como base me atengo a la **CONVENCIÓN** sobre los **DERECHOS de las PERSONAS con DISCAPACIDAD** de las Naciones Unidas.

El país que ratifique la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está obligado legalmente a dar efecto a las estipulaciones del tratado en el orden legal local. Los países que lo ratifiquen tendrán que establecer las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que se requieran para implementar localmente las normas internacionales que se planteen en el tratado. Garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema general de educación y darles el apoyo que se requiera; Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad (Artículo 24).

Mi pregunta de la tesis es la siguiente: *¿Hasta qué punto se lleva a cabo la inclusión de alumnos con discapacidades o necesidades de educación especial en las escuelas de Cantabria según las normas del convenio de las Naciones Unidas?*

Para tener más información como se cumplen las normas del convenio en la práctica he hecho el siguiente cuestionario. Por favor, marque con una cruz las respuestas para elegir o escribe en las líneas adecuadas y devuelve el cuestionario hasta finales de octubre.

El pedagogo terapéutico es en Suiza el profesor que tiene una formación especial para niños con discapacidades o necesidades de educación especial.

Muchas gracias por su colaboración.

Si tiene alguna pregunta o duda puede contactar conmigo.

Dirección de correo: reginaalig@yahoo.es

Teléfono: 0041 76 233 22 95

CUESTIONARIO

1. ¿Qué puesto ocupa en el centro escolar?

2. ¿Cuántos alumnos hay en el centro escolar?

3. ¿Cuántos alumnos hay en cada clase?

4 a. ¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales hay en el centro?

4 b. ¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales hay en cada clase?

4.1 ¿Qué problema(s) tienen los niños para que necesiten recibir educación especial?

- minusvalidez
- discapacidad cognitiva
- deficiencia visual
- deficiencia auditiva
- dificultades de aprendizaje
- defecto lingüístico
- comportamiento inadecuado
- otros

5. ¿Hay pedagogo terapéutico en cada clase?

- sí
- no

5 a. ¿Cuántas horas trabaja el pedagogo terapéutico con los alumnos con necesidades especiales a la semana?

5. 1 ¿Cuántas horas trabaja en clase con el alumno?

- 1 hora
- 2 horas
- 3 horas
- 4 horas
- más
- ninguna

5. 2. ¿Cuántas horas trabaja fuera de clase con el alumno?

- 1 hora
- 2 horas
- 3 horas
- 4 horas
- más
- ninguna

6. ¿Qué formación tiene el pedagogo terapéutico?

6. 1 ¿Tiene el pedagogo terapéutico formación en alguna de las siguientes especialidades?

- braille
- lenguaje de señas
- otra formación especial

7. ¿De qué forma se realiza la cooperación entre el profesor de clase y el pedagogo terapéutico?

7. 1 ¿El profesor de clase y el pedagogo terapéutico preparan las clases juntos?

- siempre
- a veces
- nunca

7. 2 ¿Quien se ocupa de la planificación de la materia para los alumnos con necesidades especiales?

- El profesor de clase
- El pedagogo terapéutico
- Los dos
- otros

7. 3 ¿De quien depende que en la clase la didáctica esté adaptada a las necesidades de cada alumno?

7. 4 ¿En el momento de preparar las clases para los alumnos con discapacidades o necesidades especiales se tiene en cuenta el plan de estudios?

7. 5 ¿Cómo se evalúan los logros personales de los alumnos con necesidades especiales?

- como a todos los alumnos
- tienen una evaluación adaptada a sus posibilidades
- no se evalúan
- otros

8. ¿Qué posibilidades tienen los alumnos con discapacidades o necesidades especiales de hacer una formación profesional o de estudiar?

- Como los otros alumnos
- Pocas posibilidades
- Ninguna posibilidad
- otras

9. ¿El centro escolar prepara a los alumnos con necesidades especiales para su futuro laboral?
¿De qué forma les prepara?

10. ¿El centro escolar está preparado para alumnos con discapacidades? Por ejemplo con ascensor, rampas, servicios especiales...

11. ¿Están a disposición aulas pequeñas para poder trabajar en grupos pequeños o con un solo alumno?

- si
- no

12. ¿Está el equipamiento del aula adaptado a las necesidades de los alumnos? Por ejemplo sillas y mesas especiales, incidencia de luz, insonorización...

13. ¿Colabora el centro escolar con otras instituciones?

- ONCE
- Servicio Social
- CNSE
- Colegio Oficial de Médicos
- Seguridad Social
- otras asociaciones
- no colabora

14. ¿De qué manera se documentan los procesos de inclusión?

- con informes
- videos
- CD-ROMs
- documentación de fotos
- otra forma
- no se documenta

15. ¿A qué terapias pueden asistir los alumnos con necesidades especiales?

- Ergoterapia
- Psicomotricidad
- Logopedia
- otras

16. ¿Cómo se vive la inclusión en el centro escolar?

17. ¿Qué requisitos tiene que tener el centro escolar para poder garantizar una inclusión exitosa a todos los alumnos?

18. ¿Qué le parece más difícil para poder cumplir con las normas de las Naciones Unidas?

19. ¿Tiene alguna sugerencia para la inclusión en las escuelas?

20. ¿Qué es para usted la inclusión?

21. ¿Diría usted que las normas del convenio de las Naciones Unidas se cumplen en su escuela?

1 2 3 4 5

si no

3. Fragebogen Spanisch mit Antworten

9 Antworten

Zusammenfassung

Nicht alle Befragten haben auf alle Fragen geantwortet.

INCLUSION

1. ¿Qué puesto ocupa en el centro escolar? ¿En qué centro trabaja?

Profesor

Director

DIRECTOR

PROFESORA

Profesora

2. ¿Cuántos alumnos hay en el centro escolar?

150

470

82

125

3. ¿Cuántos alumnos hay en cada clase?

24

25

6

MEDIA DE 10

4 a. ¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales hay en el centro?

36

24

25

27

10

125

4 b. ¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales hay en cada clase?

3

2

6

203

SEGUN LA CLASE

4.1 ¿Qué problema(s) tienen los niños para que necesiten recibir educación especial?

Discapacidad física

Discapacidad Inte ...

Deficiencia visual...

Deficiencia auditiva

Dificultades de apre..

Defecto lingüístico

Comportamiento ina

Otros

Discapacidad física	0	0%
Discapacidad intelectual	3	33%
Deficiencia visual	2	22%
Deficiencia auditiva	3	33%
Dificultades de aprendizaje	6	67%
Defecto lingüístico	5	56%
Comportamiento inadecuado	4	44%
Otros	2	22%

5. ¿Hay profesor de apoyo en cada clase?

Si (4)

si	4	44%
no	1	11%

no (1)

5 a. ¿Cuántas horas trabaja el profesor de apoyo con los alumnos con necesidades especiales a la semana?

24

25

2

• Entre 2 Y 4

5.1 ¿Cuántas horas trabaja en clase con el alumno?

1 hora	3	33%
2 horas	2	22%
3 horas	1	11%
4 horas	0	0%
Más	1	11%
Ninguna	0	0%

5.2. ¿Cuántas horas trabaja fuera de clase con el alumno?

1 hora	4	44%
2 horas	3	33%
3 horas	0	0%
4 horas	0	0%

6. ¿Qué formación tiene el profesor de apoyo?

Pedagogía

Diplomado en pedagogía terapéutica

Maestro especialista

Pedagogía especial

Universitaria

Ninguno de los profesores que trabajan en escuelas públicas tienen formación en braille o lenguaje de señas, pero tienen otras formaciones especiales, que no han mencionado cuales son.

6. 1 ¿Tiene el profesor de apoyo formación en alguna de las siguientes especialidades?

7. ¿De qué forma se realiza la cooperación entre el profesor de clase y el pedagogo terapéutico?

- Reuniones quincenales
- Es el mismo
- Reuniones semanales
- Reuniones

7. 1 ¿El profesor de clase y el profesor de apoyo preparan las clases juntos?

7. 2 ¿Quién se ocupa de la planificación de la materia para los alumnos con necesidades especiales?

El profesor de clase	3	33%
El pedagogo terapéutico	1	11%
Los dos	2	22%
Otros	0	0%

7.3 ¿De quien depende que en la clase la didáctica esté adaptada a las necesidades de cada alumno?

- De los dos
- Del Maestro tutor
- Del pedagogo terapéutico
- Del equipo docente
- Del tutor

7.4 ¿En el momento de preparar las clases para los alumnos con discapacidades o necesidades especiales se tiene en cuenta el plan de estudios?

Todos dicen que sí.

7.5 ¿Cómo se evalúan los logros personales de los alumnos con necesidades especiales?

Como a todos

Tienen una evaluación adaptada

No se evalúan

Otros

Respuesta	Cantidad	Porcentaje
Como a todos los alumnos	0	0%
Tienen una evaluación adaptada a sus posibilidades	6	67%
No se evalúan	0	0%
Otros	0	0%

8. ¿Qué posibilidades tienen los alumnos con discapacidades o necesidades especiales de hacer una formación profesional o de estudiar?

Respuesta	Cantidad	Porcentaje
Como los otros alumnos	1	11%
Pocas posibilidades	4	44%
Ninguna posibilidad	0	0%
Otras	1	11%

9. ¿El centro escolar prepara a los alumnos con necesidades especiales para su futuro laboral?

Se les prepara en base a los programas de formación profesional básica de reciente aparición este curso 2014/2015, previamente existían los programas de calificación profesional inicial.

- No
- No especialmente
- Preparación especial de formación profesional
- Si

10. ¿El centro escolar está preparado para alumnos con discapacidades? Por ejemplo con ascensor, rampas, servicios especiales...

- No
- No
- Si, es un centro específico totalmente adaptado
- Si

11. ¿Están a disposición aulas pequeñas para poder trabajar en grupos pequeños o con un solo alumno?

12. ¿Está el equipamiento del aula adaptado a las necesidades de los alumnos? Por ejemplo sillas y mesas especiales, incidencia de luz, insonorización...

- Si
- Si
- Si

13. ¿Colabora el centro escolar con otras instituciones?

ONCE 4 44%

Servicio Social	4	44%
CNSE	0	0%
Colegio oficial de Med	0	0%
Seguridad Social	3	33%
Otras asociaciones	5	56%
No colabora	0	0%

14. ¿De qué manera se documentan los procesos de inclusión?

En todas las escuelas se documentan los procesos de inclusión con informes.

15. ¿A qué terapias pueden asistir los alumnos con necesidades especiales?

Ergoterapia	4	44%
Psicomotricidad	4	44%
Logopedia	6	67%
Otras	5	56%

16. ¿Cómo se vive la inclusión en el centro escolar?

Trabajamos la diversidad dentro de la propia diversidad, además en el centro existe la modalidad de educación combinada con otros centros ordinarios.

Todo el alumnado del colegio, incluidos los que tienen necesidades especiales, son de una minoría étnica, (gitanos). El profesorado cambia mucho cada año. Cuesta entender la realidad de otra cultura.

Un lujo, una oportunidad

Se adapta a las necesidades de cada alumno

Los alumnos con necesidades especiales están en clase, comparten todo con el resto de los alumnos.

17. ¿Qué requisitos tiene que tener el centro escolar para poder garantizar una inclusión exitosa a todos los alumnos?

Igualdad de trato por parte de todo el claustro. Conciencia de las diferencias.

Especialización por formación en enseñanza con minorías.

Adaptarse a todas y cada una de las necesidades del alumnado.

Más profesionales y recursos.

Actitud favorable.

Más profesionales, terapeutas, sin barreras arquitectónicas.

18. ¿Qué le parece más difícil para poder cumplir las normas de las Naciones Unidas?

- La masificación
- Las leyes
- Cambiar los prejuicios
- La falta de recursos
- Las leyes y los prejuicios de la gente

19. ¿Tiene alguna sugerencia para la inclusión en las escuelas?

- Hay que trabajar más con las familias.
- La actitud, mas profesionales, recursos, materiales, tiempo.
- Cambio de actitud de muchos padres.
- Hacer legislaciones realistas.
- Mejor formación de los profesores, actitud más abierta.

20. ¿Qué es para usted la inclusión?

- Presencia, participación y logro.
- Darle a cada alumno lo que realmente necesita.
- Una escuela para todos.
- Todos pueden trabajar según sus posibilidades.
- Una herramienta de cambio social.

21. ¿Diría usted que las normas del convenio de las Naciones Unidas se cumplen en su escuela?

Skala von eins bis fünf. Eins: ja Fünf: nein

4. Fragebogen zum Thema Inklusion auf Deutsch

Dieser Fragebogen entspricht dem spanischen, die Fragen stehen in gleicher Reihenfolge und die Antworten (kursiv geschrieben) sind eine Zusammenfassung aller gegebenen.

1. Was machen Sie beruflich?

Der Fragebogen wurde von einem Schulleiter, mehreren Klassenlehrpersonen, einer Sonderschullehrerin und einer Professorin der Universität Kantabrien beantwortet.

2. Wie viele Schüler werden an der Schule unterrichtet?

Die Schülerzahl lag zwischen 125 und 450 Schülerinnen und Schülern.

3. Wie viele Schüler sind in jeder Klasse

Die Klassengröße liegt zwischen 6 und 25 Schülerinnen und Schülern.

4 a. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind an der Schule?

Es gibt zwischen 10 bis 36 Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

4 b. Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind in jeder Klasse?

In den einzelnen Klassen sind zwischen 2 bis 6 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

4.1. Aus welchen Gründen erhalten einige Schülerinnen und Schüler spezielle Förderung?

Körperbehinderung

14 % Geistige Behinderung

22 % Sehschwäche

Hörschädigung

67 % Lernschwierigkeiten

56 % Sprachbehinderung

44 % Verhaltensauffälligkeit

22 % andere

Keine der Schulen, die auf den Fragebogen geantwortet haben, erwähnten die Hörschädigung oder die Körperbehinderung.

5. Arbeitet in jeder Klasse ein Heilpädagoge/eine Heilpädagogin?

Diese Frage wurde mit 44 % ja beantwortet.

5 a. Wie viele Stunden pro Woche arbeitet der Heilpädagoge/die Heilpädagogin mit den Kindern, die Förderunterricht benötigen?

Sie arbeiten zwischen 2 bis 25 Lektionen pro Woche.

5 b. Wie viele Stunden arbeitet der Heilpädagoge/die Heilpädagogin in der Klasse mit den Kindern, die Förderbedarf haben?

Die Heilpädagoginnen/Heilpädagogen unterstützen die Kinder mit Förderbedarf zwischen 2 bis 25 Lektionen in der Klasse.

5. 2. Wie viele Stunden arbeitet er/sie ausserhalb der Klasse mit den Kindern, die Förderbedarf haben?

Die Heilpädagoginnen/Heilpädagogen unterstützen die Kinder mit Förderbedarf zwischen 2 bis 3 Lektionen ausserhalb der Klasse.

6. Welche Ausbildung hat der Heilpädagoge/ die Heilpädagogin?

Alle Heilpädagogen haben ein Studium in Sonderpädagogik abgeschlossen.

7. Hat der Heilpädagoge/die Heilpädagogin eine Spezialausbildung in den folgenden Bereichen?

Blindenschrift, Gebärdensprache, andere

Die Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen, die in den Regelschulen arbeiten, haben keine Ausbildungen in anderen Kommunikationsformen.

7.1 Bereiten der Klassenlehrer und der Heilpädagoge/die Heilpädagogin den Unterricht gemeinsam vor?

Die Zusammenarbeit wird unterschiedlich gehandhabt. In einigen Schulen findet der Austausch wöchentlich statt, in anderen zweiwöchentlich.

7.2 Wer plant und adaptiert den Stoff für die Schüler mit Förderbedarf?

Die Unterrichtsplanung und das Bereitstellen von Material liegen mehrheitlich in der Verantwortung der Klassenlehrperson. Die didaktischen Anpassungen macht die Klassenlehrperson oder das Lehrerteam. Die einzelnen Lektionen werde bei 56% gemeinsam und bei 11% von der Klassenlehrperson vorbereitet.

7.3 Von wem hängt die Individualisierung in der Klasse ab?

Bei der Individualisierung teilen sich die SHP und die Klassenlehrperson mehrheitlich die Aufgabe.

7. 4 Wird bei der Planung und Vorbereitung für Schüler mit speziellem Förderbedarf der Lehrplan eingehalten?

Die Vorgaben des Lehrplans werden berücksichtigt und es findet an fast allen Schulen eine Anpassung der Lernkontrollen statt.

7. 5 Wie werden die persönlichen Fortschritte der Schüler mit speziellem Förderbedarf evaluiert?

Wenige Schulen führen die Evaluation gleich wie bei der ganzen Klasse durch, bei anderen ist die Evaluation gemäss den individuellen Möglichkeiten der Schülerinnen/Schüler.

8. Welche Möglichkeiten haben Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung oder eine Lernschwäche, ins Berufsleben einzusteigen?

Nach Ansicht der Antwortenden haben diese Jugendlichen bedeutend weniger Chancen eine Berufsausbildung oder ein Studium zu absolvieren.

9. Bereitet die Schule die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf ihr zukünftiges Berufsleben vor? In welcher Form werden sie vorbereitet?

Die Jugendlichen werden seit dem Schuljahr 2014/15 neu auf eine Anlehre vorbereitet.

10. Ist die Schule mit den notwendigen Ressourcen für Schülerinnen und Schüler mit einer Körperbehinderung ausgestattet? Mit Aufzug, Rampe, Behindertentoilette....

Mehr als die Hälfte aller Schulen in Kantabrien sind ohne architektonische Hindernisse, es gibt keine Angaben, ob die Schulen mit speziellen Ressourcen in dieser Beziehung ausgestattet sind.

11. Gibt es neben den Klassenzimmern kleine Räume, in denen in Kleingruppen oder im Einzelunterricht gearbeitet werden kann?

Mehr als die Hälfte aller Schulen verfügt über kleine Nebenzimmer.

12. Ist die Ausstattung der Klassenzimmer den Bedürfnissen der Schüler angepasst, z. B. verstellbare Stühle und Tische, Lichtquellen, Trennwände...

In der Mehrheit der Schulen kann die Ausstattung in den Klassenzimmern den Bedürfnissen der Schüler angepasst werden.

13. Arbeitet die Schule mit anderen Institutionen zusammen?

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird von allen Schulen genutzt, vor allem mit dem Sozialdienst, der Sozialversicherung und den Organisationen wie ONCE oder CNSE.

14. In welcher Form wird die Inklusion dokumentiert?

In allen Schulen findet die Dokumentierung anhand von Formularen statt. Diese werden vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt.

15. An welchen Therapien können die Schüler mit speziellem Förderbedarf teilnehmen?

Den Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen Logopädie, Psychomotorik, Ergotherapie und weitere Therapieangebote zur Verfügung. Diese werden im Schulgebäude angeboten.

16. Wie wird die Inklusion in der Schule gelebt?

Hier waren die Antworten sehr unterschiedlich. Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten werden in der Regelklassen unterrichtet oder Kinder mit Behinderungen sind während einiger Lektionen pro Woche in der Regelschule, ansonsten aber in der Sonderschule. In einer Schule gehören beinahe alle Kinder einer ethnischen Minderheit an, was der Schulleiter an sich schon als eine Form von Inklusion betrachtet. Eine Lehrperson fand, Inklusion sei ein Luxus, aber eine grosse Chance für die gesamte Gesellschaft, Behinderung als etwas Normales zu sehen.

17. Welche Ressourcen müssen in der Schule vorhanden sein, um eine erfolgreiche Inklusion zu garantieren?

Die Einstellung aller zur Heterogenität, die im Bildungswesen tätig sind, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Inklusion. Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Individualisierung und Binnendifferenzierung sind weitere Aspekte, die genannt wurden. Die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Familien sowie mehr Ressourcen wurden ebenso aufgezählt. Mehr Lehrpersonen mit sonderpädagogischer Ausbildung.

18. Was finden sie am Schwierigsten, um die Normen der UN-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen?

In einigen Schulen ist der Lehrerwechsel sehr gross und es kann keine wirkliche Aufbauarbeit geleistet werden, da keine Kontinuität vorhanden ist. Die Schulen und Klassen sind zu gross. Die vorhandenen Gesetze, fehlende Ressourcen und die bestehenden Vorurteile.

19. Haben Sie einen Vorschlag zur Verbesserung der Inklusion in den Schulen?

Die Zusammenarbeit mit den Familien verbessern. Mehr Ressourcen und Materialien sollten vorhanden sein. Realistische Gesetze vorgeben sowie bessere Ausbildung für Lehrpersonen anbieten.

20. Was bedeute für Sie Inklusion?

Mehr Präsenz, Partizipation und Erfolge. Jedem Schüler das bieten, was er wirklich braucht, eine Schule für alle, jeder Schüler arbeitet, wie es in seinen Möglichkeiten steht, ein Werkzeug, um einen Wandel in der Gesellschaft zu erzielen

21. Würden Sie sagen, dass die UN-Normen zur Behindertenrechtskonvention in Ihrer Schule erfüllt werden?

11% der Befragten finden, dass die Vorgaben der BRK sehr gut umgesetzt werden, 22% finden, diese würden mehrheitlich erfüllt, 11% denken, dass nur wenige Vorgaben erfüllt werden, aber keine Schule findet, dass Inklusion nicht mindestens ansatzweise durchgeführt wird.